

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA:
CONCEPTUALIZACIÓN, TEORIZACIÓN, Y NORMALIZACIÓN DEL
TÉRMINO EN LA CONSTITUCIÓN DE COLOMBIA DE 1991

JOSÉ FERNANDO VALENCIA GRAJALES

Profesor
JUAN ANTONIO ZORNOZA BONILLA

UNIVERSIDAD NACIONAL
SEDE MEDELLÍN
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y ECONÓMICAS
PROGRAMA CIENCIAS POLÍTICAS
MEDELLÍN

**LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA:
CONCEPTUALIZACIÓN,
TEORIZACIÓN, Y
NORMALIZACIÓN DEL TÉRMINO
EN LA CONSTITUCIÓN DE
COLOMBIA DE 1991**

Investigador

JOSÉ FERNANDO VALENCIA GRAJALES

PROFESOR

JUAN ANTONIO ZORNOZA BONILLA

UNIVERSIDAD NACIONAL

SEDE MEDELLÍN

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y ECONÓMICAS

PROGRAMA CIENCIAS POLÍTICAS

MEDELLÍN

2009

INTRODUCCIÓN

La participación ciudadana ha sido un aspecto constitucional, legal, normativo, jurisprudencial, filosófico y cultural de la vida en sociedad como un aspecto humano relevante en diferentes etapas de la historia humana. Esta situación conlleva a analizar la conceptualización del término participación en principio de forma autónoma y luego de forma integrada a la ciudadanía, ya que dichos términos comprenden una amplia significación con el paso del tiempo y el mismo es clave para comprender la terminología utilizada dentro de la actual constitución colombiana. Es decir lo que se pretende es realizar una deconstrucción del término con el fin de descubrir si los mismos están bien definidos dentro de la constitución colombiana o si por el contrario los mismos están desfigurados en ella o simplemente se han hecho inoperantes por las leyes colombianas. O si por el contrario están bien configurados pero no se entienden cómo se deberían comprender, en el fondo de esta investigación se busca describir los términos y darles el valor que en realidad deben tener y no el que las personas del común consideran que tiene.

Para comenzar a definir dicha situación y plantear el problema se debe considerar que la participación ciudadana fue consagrada por el constituyente primario en la constitución colombiana de 1991¹, en su artículo 1, 2, 3, 49, 88, 95, 103 y 270, y entre otras, se define a la sociedad como participativa y pluralista, siendo uno de los fines del Estado, donde la soberanía reside en el pueblo. Este desarrollo constitucional no es, y no ha sido suficiente, para que los ciudadanos y ciudadanas participen o desarrollen a cabalidad esta forma de gobierno y democracia. Los ciudadanos y ciudadanas tenemos unos deberes enumerados en el artículo 95 de la Constitución Política como son respetar los derechos, obrar con el principio de solidaridad social, apoyar y respetar a las autoridades legítimamente constituidas, defender y difundir los Derechos Humanos, participar en la vida política, cívica y comunitaria, contribuir al funcionamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos

¹ Asamblea Nacional Constituyente (1991). Gaceta Constitucional Nos. 4, 5, 22, 46, 52, 56, 58, 77, 83, 109, 127 y 142, de 1991.

de justicia y equidad, asumiendo un papel protagónico al utilizar los mecanismos de participación ciudadana consagrados en la carta magna.

Sin embargo, la hipótesis inicial considera que esta definición de participación ciudadana no se comparece con la conceptual y teórica, además de que requiere de políticas públicas dirigidas al fortalecimiento de este tipo de manifestaciones ciudadanas que hasta el momento no han sido suficientemente desarrolladas, esto en razón del desconocimiento de la población de sus derechos y deberes, en donde impera una cultura política parroquial en medio de la cual domina la apatía política y el desprecio a las manifestaciones políticas y hacia los dirigentes, o simplemente porque la participación ciudadana se limita a las solicitudes de apoyo económico, para la satisfacción de necesidades urgentes, y en muy pocos casos son de tipo participativo o propositivo. Todo esto hace urgente la formulación de políticas públicas encaminadas al desarrollo, mejoramiento y empoderamiento de la población, para que esté en condiciones de participar de manera cualificada.

Las anteriores apreciaciones nos llevan a la siguiente pregunta ¿La Constitución colombiana de 1991 obedece a una situación directa o tiene en cuenta dentro de su desarrollo normativo la teoría de la participación ciudadana? Considerando que dicha cuestión tendrá como variable Independiente a la Constitución Colombiana y variable Dependiente a la Teoría de la participación ciudadana, entendiéndose que la operacionalización de las variables, razonara dentro de la Constitución Colombiana, la definición dada Asamblea Nacional Constituyente, en su formación conceptual en los debates del concepto de participación ciudadana que se normalizo, y desde la Teoría de la participación ciudadana se conceptualizara lo que se entiende por participación ciudadana desde Marshall y otros autores que manejen el tema, se comparara con el concepto normatizado en la constitución y además se utilizara como Subvariable la conceptualización de Ciudadano, democracia y cultura política.

El análisis de la teoría de la participación ciudadana se hace necesaria en la medida en que desarrolle elementos teóricos y conceptuales, que permitan

demostrar que la norma constitucional está mal desarrollada en la ley o que dicha norma no ha sido desarrollada desde la teoría de la participación, si no desde otros modelos, o simplemente la misma se creó en forma caprichosa. A lo anterior esta investigación busca que se cree un nuevo conocimiento teórico fundamentado en la contrastación y demostración que la constitución ha tenido desarrollos importantes pero los mismos no han sido lo suficientemente buenos por un mal desarrollo legal. Una participación exitosa de la ciudadanía siempre está limitada por sus conocimientos acerca de determinados temas específicos como, derecho, política, arquitectura, ingeniería, cultura o salud. Y es por lo anterior que se hace necesario determinar en qué punto se tienen fallas estructurales o teóricos para su implementación.

Es por ello que se plantea como objetivo general el identificar, si la Constitución colombiana de 1991 obedece a una situación directa o tiene en cuenta dentro de su desarrollo normativo la teoría de la participación ciudadana. Para ello se describirá la teoría de la participación, como fenómeno filosófico desde Platón², Aristóteles³, san Agustín⁴ pasando por John Locke hasta la actual definición de Naciones Unidas. Además, se describirá la teoría de la ciudadana, desde Thomas H. Marshall hasta las concepciones actuales del profesor de filosofía política de la universidad Paris VII, Tassin Etienne, realizando igual labor con la participación ciudadana que normativiza la constitución colombiana de 1991, para finalmente contrastar la teoría de la participación ciudadana con la normativizada por la constitución de 1991.

La participación ciudadana en Colombia no tenía un desarrollo constitucional y de carácter legal permanente hasta la aparición de la constitución de 1991, la cual prevé un marco jurídico en el cual desde su preámbulo se anuncia que nuestra república es democrática y participativa, y afianza sus conceptos en los artículos 1 al 3 donde la define como participativa y pluralista, enunciando que

² PLATÓN. Parménides. Traducción y prologo Guillermo R de Echandía. Madrid. Alianza editorial. 1990. 152p.

³ ARISTÓTELES. Obras filosóficas de Aristóteles. Libro decimotercio · M · 1076a-1087a IV No hay ideas en el sentido en que lo entiende Platón, traducción: Patricio de Azcárate Corral. Madrid 1874-1875· 10 volúmenes

⁴ AGUSTÍN Santo, Obispo de Hipona. La Ciudad de Dios. Libro XIX. México. Porrúa. 1966. 625p.

dentro de los fines del estado esta facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan, al igual que consagra la soberanía del pueblo. Esta participación no solo queda enunciada sino que se desarrolla en el artículo 49, al decir que los servicios de salud deben ser vigilados, en donde los ciudadanos y ciudadanas tenemos unos deberes enumerados en el artículo 95 de la Constitución Política como son respetar los derechos, obrar con el principio de solidaridad social, apoyar y respetar a las autoridades legítimamente constituidas, defender y difundir los Derechos Humanos, participar en la vida política, cívica y comunitaria, contribuir al funcionamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad. Además, el artículo 103 define los mecanismos de participación ciudadana, y más adelante en el artículo 270 impone al Estado la reglamentación y desarrollo de los dispositivos de participación ciudadana para la vigilancia y control.

Luego viene la Ley 42 de 1993 que trata sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen, en donde su artículo 26 señala la facultad de la Contraloría General de la República para ejercer el control posterior, en forma excepcional, sobre cualquier entidad territorial, por solicitud de la ciudadanía a través de los mecanismos de participación ciudadana. Más adelante la Ley 134 de 1994, en su artículo 100 consagra la creación de las veedurías ciudadanas o juntas de vigilancia en el ámbito nacional, con el fin de vigilar y controlar la gestión pública y los recursos públicos. Seguidamente la Ley 136 de 1994 señala en su artículo 167 que los organismos de control fiscal vincularán a la comunidad en la realización de su gestión fiscal en las entidades sujetas a control. La ley 472 de 1998 consagra las acciones populares y de grupo que buscan que la comunidad defienda sus derechos colectivos y derechos fundamentales.

Pero, para definir lo que es la participación, entendiendo previamente que la misma es ó puede ser un derivado de la democracia, dentro de esta investigación se precisará la democracia desde la definición de Sartori⁵ quien

⁵ SARTORI, Giovanni y González Rodríguez, Miguel Ángel. Qué es la democracia. 1.Ed. Bogotá: Altamir. 1994.342p.

realiza una explicación desde los griegos hasta nuestros días referente a la forma en cómo debe ser o es una democracia, considerando que la democracia, es en sí misma una construcción de todos aquellos que participan del sistema político, que ha variado en el tiempo, especialmente al pasar de democracia semipura en Grecia, en razón de que las minorías y la existencia de excluidos, pasando por la democracia representativa hasta la búsqueda hoy de una democracia participativa. Es por ello que la democracia en nuestro marco normativo no solo busca la participación por medio de las elecciones, si no para la participación directa de sus ciudadanos y ciudadanas en la vigilancia de los representantes, la democracia no es por tanto una forma de gobierno estática. La democracia es dinámica y se debe construir día tras día. La democracia requiere de una construcción colectiva y también de una construcción individual, donde los ciudadanos y ciudadanas son responsables y conscientes de sus derechos y de sus deberes. En donde el ciudadano participativo debe ser responsable con la democracia y defender el Estado Social de Derecho.

Se suma a lo anterior que se definirá la cultura política dentro de esta investigación como la parte integral o derivada de la participación ciudadana, y se intentara definir o conceptualizar brevemente desde la ciencia política la cual a su vez es la disciplina que estudia la teoría y práctica política en sus diversas manifestaciones, tales como la teoría política, las instituciones políticas, los partidos y grupos políticos, la opinión pública y finalmente las relaciones internacionales. Estas expresiones de la política se basan en la conducta repetitiva de los actores que crean una determinada cultura política. Es por ello que el enfoque conductista, es el que mejores herramientas brinda para realizar una investigación de la cultura política y en este caso para la creación de un centro de apoyo y orientación ciudadano en lo concerniente a la participación, considerando que la cultura política abarca las manifestaciones individuales, desde sus orientaciones, pasando por sus afectos, proposiciones y finalmente a su evaluación. Todo esto afecta al individuo desde su parte psicológica, el cual reacciona ante los estímulos políticos, primero con una determinada conducta ante ellos, luego manteniendo un comprobado comportamiento para

finalmente tener una actitud referente a ese tema político, teniendo de paso unas creencias valores y principios.

Lo anterior le permitirá al sujeto identificar el sistema político, los objetos del mismo y comprender la interacción entre el individuo y la totalidad del sistema político, en donde la cultura política adquirida se convierte en el puente entre lo micro y lo macro del proceso político, así como, sus demandas y respuestas. Pero la cultura política requiere de un proceso de socialización y retroalimentación que se da en el día a día y es de carácter bidireccional. En donde el proceso utiliza unos medios, instrumentos y herramientas encaminadas a los sujetos que interactúan, identifican los comportamientos adecuados dentro de la cultura, adquiriendo roles, y finalmente manteniendo esas actitudes con carácter de permanencia. Este proceso pretende una trasmisión por medio de un paquete de creencias que se originan a muy temprana edad, en donde el individuo las adquiere por medio de la familiarización a causa de la repetición de actividades y la inculcación o transmisión gracias al discurso dirigido, todo esto a través de unos agentes como lo son la familia, la escuela, los medios de comunicación y actualmente las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICs).

Ahora bien la cultura política para algunos autores como Almond y Verba⁶, en vista de no encontrar una cultura política pura, entre los tipos de cultura política (Parroquial, donde no hay orientaciones y la de súbdito, donde las orientaciones se basan en las respuestas, y la participativa), determinan que son mixtos y por tanto le dan un nombre específico llamado cultura cívica como un tipo real o ideal de la cultura política. Inspirados en las investigaciones del politólogo Harry Eckstein⁷ en su texto teoría para una democracia estable,

⁶ Es una investigación, donde los autores intentaron un estudio comparativo con el análisis comparativo de encuestas el funcionamiento de la cultura política predominante en ese momento en cinco distintas sociedades (Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos, Italia y México) con el fin de relacionar esas especificidades culturales y el desarrollo democrático alcanzado en cada una de ellas. *The Civic Culture*, 1963 Gabriel Almond, y Sidney Verba.

⁷ ECKSTEIN, Harry. A theory of stable democracy, Princeton University press, Princeton; New Jersey: Center of International Studies, Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Princeton University, 1961. Monograph; no. 10 p. 48-50.

Almond y Verba⁸ sostuvieron la hipótesis según la cual, los regímenes democráticos estables se fundan en una cultura política mixta que se sustenta en aparentes contradicciones. Es decir, en la búsqueda de un equilibrio entre las demandas y respuestas entre la ciudadanía y el poder ejercido por el gobierno. Más adelante Ronald Inglehart⁹, de la Universidad de Michigan, realiza un estudio comparativo más amplio para medir las diferentes actitudes predominantes en las diversas culturas políticas de las sociedades industrializadas. Él pretendía probar que las poblaciones de ciertas sociedades son caracterizadas de acuerdo con determinadas propiedades culturales con tendencia a la permanencia y con consecuencias políticas y económicas importantes, siempre y cuando sean culturas políticas predominantes en determinadas sociedades industrializadas, que aseguran de paso la viabilidad democrática de sus instituciones y el desarrollo económico.

Sin embargo, las investigaciones de Almond y Verba se gestaron bajo el concepto de cultura política, pero desembocaron en la cultura cívica, en donde el tema de la participación política o participación ciudadana en la política era el centro del análisis. Siendo la participación la razón primordial de la democracia, basada claro está en un equilibrio que evite el exceso de actividad por un lado, y indiferencia por el otro, combinando la obediencia y el respeto a la autoridad con la iniciativa y la participación, sin que haya mucho de lo uno o de lo otro, ya que no todos los grupos, participan al tiempo, ni sus intereses y temas irrumpirán simultáneamente, sino que los diferentes grupos, temas y sectores serán movilizados en distintos momentos.

Para esta investigación se entenderá la cultura política como el estudio de la teoría y práctica política en sus diversas manifestaciones. Estas manifestaciones son la teoría política, las instituciones políticas, los partidos, grupos, opinión pública y finalmente las relaciones internacionales. En donde la cultura política hace parte integral de todas estas manifestaciones, ya que

⁸ ALMOND, Gabriel Abraham y SYDNEY, Verba. The civic culture: political attitudes and democracy in five nations. Princeton University Press, Princeton. 1963. 562p.

⁹ INGLEHART, Ronald. El cambio cultural en las sociedades industriales avanzadas. Traducción de Sandra Chaparro Martínez, revisión de Rafael del Águila Tejerina. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas en coedición con Siglo XXI de España Editores. 1991. 539p

estas expresiones de la política se basan en la conducta repetitiva de los actores que crean una determinada cultura política. Considerando que la cultura política abarca las manifestaciones individuales, desde sus orientaciones, pasando por sus afectos, proposiciones y finalmente a su evaluación. Afectando al individuo desde su parte psicológica al reaccionar ante los estímulos políticos, primero con una determinada conducta ante ellos, luego manteniendo un comprobado comportamiento para finalmente tener una actitud referente a ese tema político, teniendo de paso unas creencias valores y principios, que se manifiestan en sus actitudes, comportamientos y manifestaciones referentes a un determinado tema que involucra a la sociedad política. También se podría definir como el conjunto de acciones, opiniones, ideologías, creencias e impresiones o sentimientos que generan un orden o dan significado a los procesos políticos, que explican la creación de las normas manifiestan las dimensiones subjetivas y psicológicas colectivas que ordenan las sociedades, que se encuentra en lo macro pero que se manifiesta en lo micro.

El propósito de esta investigación es identificar y presentar las características básicas que deben reunir las personas en general, para lograr una real participación ciudadana, y el tipo de información con la que deben contar para lograr acceder a esta participación efectiva. El alcance de esta investigación es analítico y se refiere al análisis de las condiciones de formación con las que cuenta la población para participar activamente de los mecanismos de participación ciudadana y para la creación de políticas públicas. Esta investigación tendrá un enfoque de carácter mixto porque combinara los enfoques descriptivo y explicativo, descriptivo en principio porque se fundamentará en la búsqueda de referentes bibliográficos y teóricos y en segunda instancia será de carácter explicativo porque a partir de los conceptos hallados se intentarán dar explicaciones y razones del cómo se debe entender o dar una hipótesis que comprenda las diferentes vertientes. Además, es cualitativo debido a la construcción de conceptos basados en las investigaciones que otros autores han realizado del tema, con el propósito de realizar una interpretación de los hechos y las características esenciales o más

importantes del tema a evaluar; triangulando las diferentes posturas de las partes.

Capítulo I

1. Definición de participación

En primer lugar, se realizará una búsqueda conceptual en diferentes áreas del conocimiento inicialmente se realizará desde el filosófico, luego en la sociología, seguidamente desde la ciencia política y finalmente se intentará un concepto general consensuado de las diferentes ramas del saber planteadas y que pretende ser válido para la presente investigación.

1.1. Definición del concepto desde la filosofía

El concepto de la participación nace desde los tiempos de la floreciente Atenas, alrededor del año 480 a. c., con Sócrates quien a pesar de no tener escritos sobre el tema se aprecian sus influencias en Platón quien a título de Sócrates describe su discurso ante el juicio al que se ve sometido por el pueblo de Atenas y en donde se observa el tema de la participación como un tema de carácter público, al decir:

“Quizá encontréis que sea un contrasentido el que yo me he pasado la vida exhortando a los ciudadanos en privado y que me he metido en tantos líos, que no me haya atrevido a intervenir en la vida pública, participando en vuestras Asambleas y aconsejando a la ciudad”¹⁰.

Sócrates no solo dibuja una sociedad en la cual la participación es un asunto de todos los ciudadanos sino que enseña como esta participación política se observa aun en la justicia y que él nos enseña en el siguiente párrafo:

“Cuando mis hijos lleguen a ser mayores, atenienses, castigadles, como yo os he incordiado durante toda mi vida, si os parece que se preocupan más de buscar riquezas o negocios antes que de la virtud. Y si presumen creer ser

¹⁰ Platón. Apología de Sócrates. Traducción y prologo Guillermo R de Echandía. España: Espasa Calpe, 1971, 141p. página 12, también en: <http://www.librosgratisweb.com/libros/apologia-de-socrates.html>

algo, sin serlo de verdad, reprochadles como yo os he reprochado, exigiéndoles que se cuiden de lo que deben y no creerse ser algo, cuando en realidad nada valen. Si hacéis esto, ellos y yo habremos recibido el trato que merecemos”.¹¹

De las anteriores disertaciones se prevé el tipo de enseñanzas que recibe su discípulo Platón, quien a través de su planteamiento filosófico acerca del mundo de las ideas, intenta describir como la participación es un tema vital de lo creado y que manifiesta así:

“Las cosas participan de las ideas y toman de ellas su denominación; y así se llaman grandes las que participan de la magnitud; pero ¿cómo se opera esta participación? ¿Participan las cosas de la idea entera ó de una parte de la idea? Si es de una parte de la idea, entonces la idea es múltiple; si es de la idea entera, ¿cómo puede encontrarse toda entera en mil objetos á la vez? ¿Podrá uno fijarse en una idea, como último término á que el espíritu puede arribar? Al comparar las cosas grandes, lo hacemos con relación á la magnitud; ¿pero con qué derecho no pasamos de aquí? ¿Por qué no se comparan las cosas grandes y la magnitud, para referirlas á otra magnitud más grande y así hasta el infinito? Qué suerte que se puede tener, no una sola idea de Magnitud, sino una infinidad de ideas de magnitud; no una sola idea de cada género, sino una multitud de ideas en cada género. Se va á pasar también á esta multitud, á este progreso, hasta el infinito, si se sustituye la participación de las cosas en las ideas con la semejanza de las cosas con las ideas; porque pareciéndose las ideas y las cosas, suponen una idea común”¹²

“PARMÉNIDES. No es, por lo tanto, por medio de la semejanza, por la que las cosas participan de las ideas; y es preciso indagar otro modo de participación”.¹³

Platón¹⁴, en sus obras plantea que en el mundo de las ideas todos los seres participan de forma equitativa, ya que de no hacerlo no existiría la idea misma,

¹¹ Platón. Obiter citum, página 19

¹²Platón. Parménides. [1871-1872]. Obras completas de Platón, Traducción: Patricio de Azcárate. Madrid. 2009, en www.filosofia.org Proyecto Filosofía en español, en: <http://www.filosofia.org/cla/pla/img/azf04143.pdf> consultado el 1 de noviembre de 2009 página 5

¹³ Platón. Obiter citum página 31

el autor expone que la existencia de esas ideas como realidades separadas e independientes no es posible, y que solo se explican cuando las cosas que participan toman la idea, por la idea misma, en donde no puede existir como parte de las mismas la sombra del objeto que se intenta representar, sino únicamente el objeto mismo como parte de la idea inicial, es decir: no se puede llegar a decir, que la participación es aquella idea en la cual se pueda negar ella misma, porque pensar que alguien que solo hace parte de una sociedad hasta cierto punto y fundamentada en unas reglas, realmente participa, por el contrario se estaría ante la aseveración de Parménides esa participación solo sería una sombra de la realidad.

Estas ideas filosóficas luego se verán reforzadas por el alumno de Platón quien dentro de sus explicaciones definirá la participación, al decir Aristóteles:

“Hay, por tanto, indudablemente, diversas especies de ciudadanos, y sólo lo es plenamente el que tiene participación en los poderes públicos. Si Homero pone en boca de Aquiles estas palabras: «¡Yo, tratado como un vil extranjero!,» es que a sus ojos es uno extranjero en la ciudad cuando no participa de las funciones públicas; y allí donde se tiene cuidado de velar estas diferencias políticas, se hace únicamente al intento de halagar a los que no tienen en la ciudad otra cosa que el domicilio.

Toda la discusión precedente ha demostrado en qué la virtud del hombre de bien y la virtud del ciudadano son idénticas, y en qué difieren; hemos hecho ver que en un Estado el ciudadano y el hombre virtuoso no son más que uno; que en otro se separan; y, en fin, que no todos son ciudadanos, sino que este título pertenece sólo al hombre político, que es o puede ser dueño de ocuparse, personal, o colectivamente, de los intereses comunes”¹⁵

¹⁴ Platón. Parménides. Traducción y prologo Guillermo R de Echandía. Madrid. Alianza editorial. 1990. 152p. Platón, por medio de sus diálogos acerca de las ideas entre Parménides y Sócrates realiza dicha discusión de la pagina 60 a 70

¹⁵ ARISTÓTELES. Politeia, Traducción y prologo, Restrepo Abonano, Ignacio. Bogotá: Imprenta Patriótica del Instituto Caro y Cuervo, 1989, 685p. Capítulo III página 79

Aristóteles¹⁶ (1874), como se puede observar de los textos citados anteriormente considera que la participación es un bien simbiótico compuesto de la virtud y la política, es decir regresamos a la concepción de que el mundo de las ideas, está compuesto de forma individual por otras entidades que participan del todo, y en donde el todo de la idea es en sí misma una explicación holística de la idea misma que se plantea, en donde ellos defienden que esas partes individuales participan del todo y solo se entienden o se identifican mientras sean parte del mismo, y en donde una parte se pueda ver como parte de una unidad, y no como algo que asemeje la unidad, lo que las hace la misma idea, es que se identifican cada una como parte participante del todo, es decir son ellas mismas partes del todo y el todo son ellas mismas, porque participan de su semejanza es decir son una parte de ese todo. Lo que nos induce a entender que la participación como parte integral de la virtud y la política no puede estar separada del interés común y por ende del Estado.

Más adelante los romanos retomarían la discusión pero no ya desde el campo teórico, es decir no se comprometerán como los griegos a pensar la participación como un ente por momentos abstracto y fundado en la virtud, por el contrario para ellos la participación se fundamenta en lo práctico de la vida y esa practicidad se da en la política, es decir que para los romanos la virtud se funda en la política como la máxima virtud del ciudadano que participa de las decisiones de su Republica, esto se ve reflejado en las siguientes palabras:

“Scipión.- Así, pues, república es cosa del pueblo; pueblo no es toda reunión de hombres congregados de cualquier manera, sino [una] sociedad formada bajo la garantía de las leyes y con objeto de utilidad común. Impulsa á los hombres á reunirse no tanto su debilidad, como la necesidad imperiosa de asociación; no ha nacido el hombre para vivir aislado, solitario y errante, sino que su naturaleza le lleva, aun en medio de la afluencia de todos los bienes...

¹⁶ ARISTÓTELES. Obras filosóficas de Aristóteles. libro décimotercio · M · 1076a-1087a IV No hay ideas en el sentido en que lo entiende Platón, traducción: Patricio de Azcárate Corral. Madrid 1874-1875· 10 volúmenes

¿Qué es la cosa pública sino cosa del pueblo? Es, pues, cosa común la de la ciudad. Pero ¿qué es la ciudad sino multitud de hombres reunidos en un mismo cuerpo y viviendo de vida común?”¹⁷

En Cicerón se observa como la república debe estar conformada por todos los hombres y en ella se debe participar de forma común, por partes iguales de forma equitativa y de forma asociada con el fin de que todos conformen el pueblo, la república y la ciudad como ente común. Aquí se puede deducir como la participación se torna en algo práctico y no abstracto.

Luego del imperio romano y su decaída, además de la entrada en vigor del feudalismo y del imperio sacro, adjuntado a la era del cristianismo, se asoman nuevos pensadores como San Agustín que dentro de su libro *la ciudad de Dios* [412-426] explica respecto de la participación lo siguiente:

“Los que comunican y participan de este bien le tienen asimismo con aquel Señor con quien y entre sí se unen en una compañía santa, componiendo una Ciudad de Dios, la cual es un vivo sacrificio suyo y un vivo templo suyo. De cuya parte (la que se va formando de los hombres mortales para incorporarse con los ángeles inmortales, y que al presente, siendo mortal, peregrina en la tierra, o está descansando ya, cuales son los que murieron y moran en los secretos receptáculos y moradas de las almas) observo que ya es conveniente examinar el origen y principio que tuvo siendo su autor el mismo Dios, como se ha dicho de los ángeles, porque de un hombre que crió Dios en el principio, tuvo su origen el humano linaje, según el constante testimonio de las sagradas letras, las cuales obtienen en toda la tierra, no sin justa razón, admirable autoridad; y entre otras cosas que la misma Escritura dijo con verdadero espíritu divino, anunció que todas las gentes y las naciones la habían de dar entero crédito y fe”¹⁸.

¹⁷ CICERÓN, Marco Tulio, Obras completas de Marco Tulio Cicerón, T. VI, Traductor: Navarro y Calvo, Francisco, Madrid. Librería de los sucesores de Hernando, 1924. en: <http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=775> consultado el 1 de noviembre de 2009, estos son apartes del libro primero De Republica de Cicerón en la pagina 31 y 32

¹⁸ SAN AGUSTÍN de Hipona, La Ciudad de Dios, Biblioteca, los textos fueron consultados1 de noviembre de 2009 en: www.iglesiareformada.com también en: <http://www.augustinus.it/latino/index.htm>, también en: http://www.iglesiareformada.com/Agustin_Ciudad.html encontrado en la Página 328

San Agustín como fiel ejemplo de su época, indica que los movimientos sociales se fundan y se minimizan al movimiento eclesiástico y en donde la participación sufre un retroceso ya que todos los hombres no pueden participar a menos que lo sean dentro de la fe o la virtud divina. En sí lo que se ve, es que la participación se retorna a la época de Platón y el término se vuelve nuevamente abstracto y efímero, ya que esta participación se limita a la conjunción con Dios y a la construcción de la ciudad divina que está alejada de la ciudad terrenal. El obispo de Hipona realiza una revisión al concepto y le agrega el ser inparticipado que surge de la nada o de la creación divina del mundo inanimado, el cual se une al ser animado y participativo, es decir termina de completar la explicación holística y en donde el ser no solo participa de lo mortal, sino de lo inmortal, y en donde siendo mortal es a su vez parte de un pueblo. En donde pueblo es “el conjunto multitudinario de seres racionales asociados en virtud de una participación concorde a unos intereses comunes”¹⁹ pero ante todo en confluencia con lo divino.

Los anteriores pensamiento filosóficos fueron reformulados y perfeccionados por Santo Tomás de Aquino, quien fundamentado en Aristóteles entra a concluir que la participación se fundamenta en el “ser”, entendiendo por ser a la esencia de la misma o la naturaleza de la cosa; además de ser el acto de la esencia, como el vivir, o tener alma; las cuales se unen como cópula; al ser completo, a la esencia misma que es Dios²⁰, entendiéndose que Dios es el ser por esencia y que sus criaturas obtiene el ser por participación, a causa de ser semejantes a Dios, y aunque Dios no es análogamente igual a los demás seres si tiene una correspondencia con ellos , porque son en parte igual y en parte diferente del mismo Dios. Para Aquino la participación de los seres se hace necesaria por ser la causa y parte de la esencia del ser. Como quien dice la participación debe ser siempre una en el ser y el ser una en cada uno de los otros seres, por lo que es imposible hablar de una participación separada o por niveles de la esencia misma que conlleva abstractamente la participación.

¹⁹ SAN AGUSTÍN, obiter citum, Libro Cuarto, La grandeza de Roma es don de Dios, capítulo V. De los gladiadores fugitivos, cuyo poder vino a ser semejante a la dignidad real.

²⁰ TOMÁS DE AQUINO, Santo. Opúsculos filosóficos genuinos. Argentina. Poblet, 1947. 827p, cuatro libros de las sentencias, Sobre el ser y la esencia (op. VIII) libro 1, d. 33, c. 1, a. 1.

Esta forma de pensamiento filosófico-religioso, domino la participación de los ciudadanos o miembros de una ciudad durante la edad media y es solo sobre la época de las revoluciones, tanto francesa como americana cuando la participación vuelve hacer su irrupción de forma diferente con pensadores como John Locke, David Hume y el mismo Hobbes.

Para el filosofo ingles Thomas Hobbes la participación dentro de su libro el *Leviatán* se dibuja como el pueblo debe decidir y elegir a sus representantes y como no se les deben imponer desde otras latitudes, es decir el pueblo debe participar activamente en la elección de sus gobernantes para de esta manera lograr sentir que realmente se es parte de la política.

“En tercer lugar, mientras que anteriormente el pueblo romano gobernaba el país de Judea, por ejemplo, por medio de un presidente, no era Judea por ello una democracia, porque no estaba gobernada por una asamblea en la cual algunos de ellos tuvieron derecho a intervenir; ni por una aristocracia, porque no estaban gobernados por una asamblea a la cual algunos pudieran pertenecer por elección; sino que estaban gobernados por una persona, que si bien respecto al pueblo de Roma era una asamblea del pueblo o democracia, por lo que hace relación al pueblo de Judea, que no tenía en modo alguno derecho a participar en el gobierno, era un monarca. En efecto, aunque allí donde el pueblo está gobernado por una asamblea elegida por el pueblo mismo de su seno, el gobierno se denomina democracia o aristocracia, cuando está gobernado por una asamblea que no es de propia elección, constituye una monarquía no de un hombre, sino de un pueblo sobre otro pueblo”²¹.

A pesar de que Hobbes consideraba que la participación de la ciudadanía era muy importante para la democracia, él mismo no percibía necesaria la participación de los ciudadanos dentro del poder mismo, es decir por medio de sus decisiones directas en otras esferas, sin embargo, rechazo que sea el pueblo quien asuma el poder, y considera al absolutismo como la forma de gobierno adecuado. Sin embargo, los detractores de Hobbes como el mismo

²¹ HOBBS, Thomas. *Leviatán*. Capitulo XIX, De las diversas especies de gobierno por institución y de la sucesión en el poder Soberano. Biblioteca del Político. INEP AC, página 81, en http://isaiasgarde.myfil.es/get_file?path=/hobbes-leviat-n.pdf, 149p. consultado el 1 de noviembre de 2009

Hayek²² o Ramón Alcoberro consideran que Thomas no es liberal, sino racional y por tanto es más un conservador que un liberal, lo cual dibuja Alcoberro de la siguiente manera:

LEVIATÁN es un estado teológico-político, es decir, un «Dios mortal» (un poder legislador y omnipotente); sin embargo, ese “Dios” no es sinónimo ni de ninguna religión, ni se le puede aplicar el carácter trascendente propio de lo que habitualmente se tiene por sagrado. Es un dios de la polis, utilitario, a quien sólo tiene sentido obedecer si ofrece seguridad, y que en vez de alimentarse de oraciones se sustenta en el miedo. Por lo demás en el vocabulario hobbesiano, «teológico» es la que hace posible la vida, es decir, lo que fundamenta (y en ese sentido vuelve, efectivamente, “sagrado”) el derecho natural y nada tiene que ver con trascendente.²³

Es decir que, según Alcoberro, el pensamiento político de Hobbes es limitativo, religioso y utilitario y poco arriesgado, es decir no es evolucionista y crítico como los liberales de su época o de los primeros burgueses.

Imagen tomada de http://oll.libertyfund.org/index.php?option=com_staticxt&staticfile=show.php%3Ftitle=222&Itemid=99999999

²² Tomado del libro Friedrich A. HAYEK: «Principios de un orden social liberal» Edición de Paloma de la Nuez Unión Editorial, Madrid, 2001; p 53-57 y 72-99. Se ha prescindido de la sección 2ª del texto (“Panorama histórico”). Escrito en 1973 para la «Enciclopedia del Novecento» (Italia) y publicado en 1978 en: <http://www.alcoberro.info/V1/liberalisme4.htm>

²³ ALCOBERRO, Ramón. Los temas centrales del pensamiento hobbesiano y la modernidad en filosofía política, filosofía i pensament. en: <http://www.alcoberro.info/pdf/hobbes1.pdf>

Para finales del siglo XVII y comienzos del XVIII, John Locke en Inglaterra dentro de la corriente del empirismo y el liberalismo promovido por la nueva clase burguesa comienza a discernir acerca del concepto de la participación y para ello dentro de su texto los *Dos tratados del gobierno civil* planteo lo siguiente:

“CHAP. II.

Of the State of Nature.

§. 4. [...]

A *state also of equality*, wherein all the power and jurisdiction is reciprocal, no one having more than another; there being nothing more evident, than that creatures of the same species and rank, promiscuously born to all the same advantages of nature, and the use of the same faculties, should also be equal one amongst another without subordination or subjection, unless the lord and master of them all should, by any manifest declaration of his will, set one above another, and confer on him, by an evident and clear appointment, an undoubted right to dominion and sovereignty.

§. 5.

This *equality* of men by nature, the judicious *Hooker*²⁴ looks upon as so evident in itself, and beyond all question, that he makes it the foundation of that obligation to mutual love amongst men, on which he builds the duties they owe one another, and from whence he derives the great maxims of *justice* and *charity*. His words are,

§. 6.

But though this be a state of liberty, yet it is not a state of license: though man in that state have an uncontrollable liberty to dispose of his person or possessions, yet he has not liberty to destroy himself, or so much as any creature in his possession, but where some nobler use than its bare preservation calls for it. The state of nature has a law of nature to govern it, which obliges every one: and reason, which is that law, teaches all mankind, who will but consult it, that being all equal and independent, no one ought to harm another in his life, health, liberty, or possessions: for men being all the workmanship of one omnipotent, and infinitely wise maker; all the servants of one sovereign master, sent into the world by his order, and about his business; they are his property, whose workmanship they are, made to last during his, not one another's pleasure: and being furnished with like faculties, sharing all in one community of nature, there cannot be supposed any such subordination among us, that may authorize us to destroy one another, as if we were made for one another's uses, as the inferior ranks of creatures are for our's. Every one, as he is bound to preserve himself, and not to quit his station wilfully, so by the like

²⁴ Richard Hooker nacido en 1554 fue un sacerdote y teólogo, Su énfasis en la razón, tolerancia e inclusión influyó de manera considerable en el desarrollo del anglicanismo, y es considerado, junto a Thomas Cranmer y Mathew Parker, uno de los fundadores de la Iglesia de Inglaterra.

reason, when his own preservation comes not in competition, ought he, as much as he can, to preserve the rest of mankind, and may not, unless it be to do justice on an offender, take away, or impair the life, or what tends to the preservation of the life, the liberty, health, limb, or goods of another.”²⁵

“§. 198.

In all lawful governments, the designation of the persons, who are to bear rule, is as natural and necessary a part as the form of the government itself, and is that which had its establishment originally from the people; the anarchy being much alike, to have no form of government at all; or to agree, that it shall be monarchical, but to appoint no way to design the person that shall have the power, and be the monarch. Hence all commonwealths, with the form of government established, have rules also of appointing those who are to have any share in the public authority, and settled methods of conveying the right to them: for the anarchy is much alike, to have no form of government at all; or to agree that it shall be monarchical, but to appoint no way to know or design the person that shall have the power, and be the monarch. Whoever gets into the exercise of any part of the power, by other ways than what the laws of the community have prescribed, hath no right to be obeyed, though the form of the commonwealth be still preserved; since he is not the person the laws have appointed, and consequently not the person the people have consented to. Nor can such an usurper, or any deriving from him, ever have a title, till the people are both at liberty to consent, and have actually consented to allow, and confirm in him the power he hath till then usurped”.²⁶

Locke, en el anterior texto fundamentado en la igualdad natural, el consentimiento, y el establecimiento de unas reglas de juego que permitan participar activamente en la vida política, considerando que los hombres deben tener deberes y obligaciones recíprocas que les permitan mantener una justicia y caridad entre iguales, considerando según las palabras del autor:

§. 211.

HE that will with any clearness speak of the dissolution of government, ought in the first place to distinguish between the dissolution of the society and the dissolution of the government. That which makes the community, and brings men out of the loose state of nature, into one politic society, is the agreement

²⁵ CHAP. II. Of the State of Nature. - John Locke, *The Two Treatises of Civil Government* (Hollis ed.) [1689] en: *Edition used: Two Treatises of Government*, ed. Thomas Hollis (London: A. Millar et al., 1764) [en :http://oll.libertyfund.org/?option=com_staticxt&staticfile=show.php%3Ftitle=222&chapter=16245&layout=html&Itemid=27](http://oll.libertyfund.org/?option=com_staticxt&staticfile=show.php%3Ftitle=222&chapter=16245&layout=html&Itemid=27)

²⁶ CHAP. XVII. Of USURPATION. - John Locke, *The Two Treatises of Civil Government* (Hollis ed.) [1689] *Edition used: Two Treatises of Government*, ed. Thomas Hollis (London: A. Millar et al., 1764), [en :http://oll.libertyfund.org/?option=com_staticxt&staticfile=show.php%3Ftitle=222&chapter=16453&layout=html&Itemid=27](http://oll.libertyfund.org/?option=com_staticxt&staticfile=show.php%3Ftitle=222&chapter=16453&layout=html&Itemid=27)

which everyone has with the rest to incorporate, and act as one body, and so be one distinct common-wealth.²⁷

El liberalismo que se fundaba en la individualidad y la razón, además de ser un fenómeno aceptado como contractualista, llevo a Locke a explicar esa libertad frente a los conservadores y los movimientos cristianos, desde el iusnaturalismo, considerando al hombre independiente en lo político de dios pero limitado por la ley en la cual todos habían consentido y que les permitía escoger quien los gobernara, y considerando a todos iguales e independientes, para participar en la política, pero la ley los limitaba ante el daño a otro en su vida, salud, libertad o posesiones, entendiendo que los hombres son hechura de un Creador y que por ser parte de él, se está dotado de iguales facultades para participar no solo en la naturaleza sino en la política como estado superior de la misma humanidad.

Para el filósofo, economista e historiador escoses, David Hume los hombres buscan dotarse de un entendimiento tal que les permita lograr una sociedad que se constituya en la perfección de un estado fundada en la superioridad de la naturaleza y que Hume expresa de la siguiente manera:

“§. 80. The case is the same with *_moral_* as with *_physical_* ill. It cannot reasonably be supposed, that those remote considerations, which are found of so little efficacy with regard to one, will have a more powerful influence with regard to the other. The mind of man is so formed by nature that, upon the appearance of certain characters, dispositions, and actions, it immediately feels the sentiment of approbation or blame; nor are there any emotions more essential to its frame and constitution. The characters which engage our approbation are chiefly such as contribute to the peace and security of human society; as the characters which excite blame are chiefly such as tend to public detriment and disturbance: Whence it may reasonably be presumed, that the moral sentiments arise, either mediately or immediately, from a reflection of these opposite interests. What though philosophical meditations establish a

²⁷ CHAP. XIX. Of the Dissolution of Government. - John Locke, The Two Treatises of Civil Government (Hollis ed.) [1689] en: http://oll.libertyfund.org/?option=com_staticxt&staticfile=show.php%3Ftitle=222&chapter=16469&layout=html&Itemid=27

de lo que en abstracto se plantea por la praxis, por la ejecución de la acción, esto se plantea en su genealogía del espíritu al decir:

“§.C. LA OBRA DE ARTE DEL ESPÍRITU

El espíritu de los pueblos, que emerge de la figura de un animal particular y que se conjuga en una unidad que se hace consciente de ir juntos en una misma dirección; hacia la morada de los bellos genios nacionales particulares que se agrupan en un panteón cuyo elemento principal ha sido el lenguaje. La intuición pura de sí misma como una humanidad universal que tiene en la realidad de la mente popular la forma como él y los otros con los que él conforma el carácter de una nación que se conecta a una empresa común, por medio de la naturaleza, y para esta obra forma un sólo pueblo y, con ello, un sólo cielo. Esta universalidad, para obtener la cuenta de su existencia, pero sólo logra la primera parte de la individualidad de su moral, que no ha superado todavía su inmediatez, no ha formado un Estado, partiendo de estas poblaciones. La moral del espíritu nacional genuina depende en parte de la confianza inmediata de la persona en la totalidad de su pueblo, y en la participación directa, e inmediata de todos, a pesar de la diferencia de estamentos, que se toman en los actos y las decisiones del gobierno. En la unión, que no constituye un orden permanente, sino que se establece solamente con miras a una acción común, y se desecha a un lado, esa libertad de participación de todos y de cada uno. Esta primera comunidad es, pues, más bien una agrupación de individualidades dominados por un pensamiento abstracto, que arrebataría a los singulares de su participación autoconsciente en el querer y en el obrar del todo.”²⁹

²⁹ HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Phänomenologie des Geistes. en : Projekt Gutenberg-DE vorhanden, de spiegel on line. Consultado el 1 de noviembre de 2009. http://gutenberg.spiegel.de/?id=5&xid=3268&kapitel=85&cHash=87d08655d9pha7bc01#gb_fou nd. Traducción por: José Fernando Valencia Grajales del texto original. El texto original es el que sigue: Das geistige Kunstwerk: Die Volksgeister, die der Gestalt ihres Wesens in einem besondern Tiere bewußt werden, gehen in einen zusammen; so vereinigen sich die besondern schönen Volksgeister in ein Pantheon, dessen Element und Behausung die Sprache ist. Die reine Anschauung seiner selbst als allgemeiner Menschlichkeit hat an der Wirklichkeit des Volksgeistes die Form, daß er sich mit den andern, mit denen er durch die Natur eine Nation ausmacht, zu einer gemeinschaftlichen Unternehmung verbindet, und für dieses Werk ein Gesamtvolk und damit einen Gesamthimmel bildet. Diese Allgemeinheit, zu der der Geist in seinem Dasein gelangt, ist jedoch nur diese erste, die von der Individualität des Sittlichen erst ausgeht, ihre Unmittelbarkeit noch nicht überwunden, nicht einen Staat aus diesen Völkerschaften gebildet hat. Die Sittlichkeit des wirklichen Volksgeistes beruht theils auf dem unmittelbaren Vertrauen der Einzelnen zu dem Ganzen ihres Volkes, theils auf dem unmittelbaren Anteil, den Alle, des Unterschiedes von Ständen unerachtet, an den Entschlüssen und Handlungen der Regierung nehmen. In der Vereinigung, zunächst nicht in

Para Hegel la religión no puede describir en su totalidad el espíritu de los pueblos, ya que los mismos sino funcionan de forma mancomunada, es decir no trabajan al unisonó cada uno de sus miembros, la nación, se desmoronaría y se perdería esa ética y moral que une a los pueblos en una serie de elementos que los identifican y donde esta nacionalidad o identidad nacional solo se logra por medio de la participación de todos en todas las esferas de la nación.

Este concepto es luego analizado por Martin Heidegger quien le adiciona al mismo, el espacio tiempo y la acción se convierte en certeza, como fin último de la conciencia del ser que participa.

La “construcción” de Hegel está animada por el es fuerza y la pugna por conceptualizar la “concreción” del espíritu. Es lo que hace ver el texto siguiente, tomado del capítulo final de la Fenomenología del Espíritu: “El tiempo aparece, pues, como el destino y la necesidad del espíritu aún no acabado en sí mismo —la necesidad de enriquecer la participación que la autoconciencia tiene en la conciencia, de poner en movimiento la inmediatez del en - sí— la forma en que la sustancia está en la conciencia —o, a la inversa, si se toma el en - sí como lo interior, la necesidad de realizar y manifestar lo que primeramente es sólo interior—, es decir, de reivindicarlo para la certeza de sí mismo”[Phänomenologie des Geistes, Loc. cit. p. 605 [613].] Por el contrario, la analítica existencial del Dasein que se ha hecho en las páginas anteriores arranca de la “concreción” de la existencia misma fácticamente arrojada, y busca desvelar la temporeidad como su possibilitación originaria. El “espíritu” propiamente no cae dentro del tiempo, sino que existe como temporización originaria de la temporeidad. La temporeidad temporiza el tiempo del mundo, en cuyo horizonte puede “aparecer” la “historia”, como acontecer intratempóreo. El “espíritu” no cae dentro del tiempo, sino que la existencia fáctica, en cuanto cadente, “cae” desde la temporeidad originaria y propia. Pero

eine bleibende Ordnung, sondern nur zu einer gemeinsamen Handlung, ist jene Freiheit des Anteils Aller und jeder einstweilen auf die Seite gestellt. Diese erste Gemeinschaftlichkeit ist daher mehr eine Versammlung der Individualitäten als die Herrschaft des abstrakten Gedankens, der die Einzelnen ihres selbstbewußten Anteils an Willen und Tat des Ganzen berauben würde.

este mismo “caer” encuentra su posibilidad existencial en un modo de la temporización de la temporeidad”³⁰.

Como se puede observar, el concepto surge para explicar que él todo se divide en partes y estas, al ser en sí mismas partes del mismo ser, son participes de su esencia, por lo que el concepto de la participación ciudadana se debe concebir al igual que en la filosofía como una integralidad, donde no puede existir una participación ciudadana diferenciada, o que se asemeje, es decir que la participación debe ser una parte integral en todos los aspectos de la esencia del ser mismo de lo que se considera participación ciudadana, y a su vez este término no puede estar desligado de la democracia y para el caso colombiano de una democracia participativa. Es por lo anterior que la participación no puede ser entendida como coparticipación, porque esto determinaría su desnaturalización. Es decir que el concepto de participación entendiéndolo desde la filosofía cada día se construye y se aumenta más al colocarle a este concepto partes de las que antes no disponía, pero de las que obviamente requiere y son necesarias ya que de no contar con ellas se desdibuja dicha acepción.

2. Definición del concepto de ciudadanía como consecuencia directa de la participación

La ciudadanía ha sido un elemento muy utilizado en la antigüedad y ahora por la modernidad, la ciudadanía es un concepto utilizado con el fin de delimitar y comprender dentro de un espacio-tiempo quienes son los llamados a participar de forma directa del poder, en donde se entiende que dicha manera de participar es de forma directa o indirecta y ante todo dentro de un régimen político llamado en este caso democracia. En este apartado nos concentraremos en la ciudadanía como elemento necesario para ejercer la participación, específicamente la participación política que es la que ahora nos

³⁰ Heidegger, Martin. Ser y Tiempo. Traducción, prólogo y notas de Jorge Eduardo Rivera. Todtnaueberg. Edición digital de: <http://www.philosophia.cl>. 1926, en: <http://www.iade.org.ar/modules/descargas/singlefile.php?cid=7&lid=13>. Consultado el 1 de noviembre de 2009

competete, aunque para entenderla se haya tenido que remitir a los conceptos filosóficos que más adelante servirán para dilucidarla.

2.1. Definición del concepto desde la filosofía

La filosofía ha tratado el concepto de ciudadanía como un elemento a fin o connatural a la participación, ya que el ejercer como ciudadano tiene una connotación de miembro habilitado para participar. La conformación de las primeras ciudades-estado conjugo en el tiempo, la necesidad de los hombres de unirse en lugares para defenderse de los ataques, esto decanto en la creación de las primeras ciudades y el sentimiento de pertenencia a un lugar, tal y como se observa en la explicación que Tucídides realiza de aquellas formaciones humanas, al decir:

“Volviendo, pues, a la historia, los atenienses que antiguamente tenían sus moradas en los campos, aunque después se metieron en la ciudad y fueron reducidos a policía, por la costumbre que antes tenían de estar en el campo, vivían en él casi todos ellos con su casa y familia, así los viejos ciudadanos como los nuevos, hasta esta guerra de los lacedemonios, por ello les contrariaba mucho recogerse a la ciudad, y especialmente porque después de la guerra con los medos habían llevado a ellos sus haciendas y alhajas³¹.

Desde la antigua Grecia se han considerado como ciudadanos a un grupo selecto de individuos que por sus características *civitas* o civiles, tales como la virtud, el honor, las raíces ancestrales y la propiedad se han nombrado o autonombrado la casta superior y la cual es también dibujada en las siguientes palabras de Alegre:

“Atenas la oligarquía de los 400 (el Consejo de los Cuatrocientos; la asamblea popular queda restringida a 5.000 ciudadanos propietarios), pero se subleva el ejército e impone la democracia, conducida ahora por Alcibiades. En el año — 404, Atenas pierde la guerra y se instaura la oligarquía (los Treinta Tiranos). A

³¹ TUCÍDIDES. Historia de la guerra del Peloponeso. [Ἱστορία]. Introducción: Antonio Alegre. Traducción: Diego Gracián. Barcelona. Ediciones Orbis, S.A., 1986. 500p. Página 104. También en: http://isaiasgarde.myfil.es/get_file?path=/tuc-dides-las-guerras-del-pelop.pdf

la tiranía de los Treinta se refiere Platón. Más que de una revolución, se trataba de un cambio político (μεταβολή es el término que utiliza Platón) propiciado por el triunfo de Esparta. Los oligarcas eran filoespartanos, habiendo sido un régimen democrático (el de Pericles) el que declaró la guerra a los espartanos; cuando Esparta vence a Atenas, los espartanos imponen un gobierno títere, el de los Treinta Tiranos³².

La ciudadanía tenía una finalidad conexas con la participación, como lo era la formación de la nación, el sentimiento de lo propio y lo extraño, lo propio y lo público, coincidiendo en que lo público era primero, es decir los asuntos de la nación estaban por encima de los de los civiles, sin desconocer que estos asuntos eran a la vez civiles porque comprometían la seguridad y la prosperidad de sus integrantes, tal y como lo explica Pericles:

“En cuanto a lo que al bien público toca, pienso que es mucho mejor para los ciudadanos que toda la república esté en buen estado, que no que a cada cual en particular le vaya bien y que toda la ciudad se pierda. Porque si la patria es destruida, el que tiene bienes en particular también queda destruido con ella como los otros. Por el contrario, si a alguno le va mal privadamente, se salva cuando la patria en común está próspera y bien afortunada. Por tanto, si la república puede sufrir y tolerar las adversidades propias de los particulares, y cada cual en particular no es bastante para sufrir las de la república, más razón es que por todos juntos sea ayudada que desamparada por falta de ánimo y poco sufrimiento de las adversidades particulares, como hacéis vosotros ahora, culpándome porque os di consejo para emprender esta guerra, y a vosotros porque lo tomasteis³³.

Si bien el pueblo y los ciudadanos se formaron y se unieron en torno a la guerra bien sea por auto protección o como medio de lograr nuevas riquezas, esa forma de asociación genero la unión de varias ciudades y de nuevos ciudadanos e incluso de estirpe militar que lograban la gloria, esa gloria, la pertenencia y el arraigo es lo que exalta el mismo Pericles:

³² ALEGRE Gorri, Antonio. Introducción: Las guerras del Peloponeso. en: TUCÍDIDES. Historia de la guerra del Peloponeso. [Ἱστορίαι]. Introducción: Antonio Alegre. Traducción: Diego Gracián. Barcelona. Ediciones Orbis, S.A., 1986. 500p. Página 8. También en: http://isaiasgarde.myfil.es/get_file?path=/tuc-dides-las-guerras-del-pelop.pdf

³³ TUCÍDIDES. Obiter citum. Página 122

“gnôte de onoma megiston autên echousan en hapasin anthrôpois dia to tais xumphorais mê eikein, pleista de* sômata kai ponous anêlôkenai polemôi, kai dunamin megistên dê* mechri toude kektêmenên, hês es aïdion tois+ epigignomenois+, ên kai nun* hupendômen pote panta gar pephuke kai elassousthai*, mnêmê+ kataleipsetai*+, Hellênôn te hoti* Hellênes pleistôn dê êrxamen, kai polemois megistois anteschomen pros te xumpantas kai kath' hekastous*, polin te tois pasin euporôtatên kai megistên ôikêsamen”³⁴.

El anterior texto en griego es traducido por Diego Gracián en el texto de Tucídides que a continuación se expone:

“Recuerde también que si su país tiene el nombre más grande en todo el mundo, es porque nunca se inclinó ante los desastres, porque ella se ha gastado más vida y esfuerzo en la guerra que cualquier otra ciudad, y ha ganado para sí misma una mayor poder que cualquier otro conocido hasta ahora, la memoria de los que descienden a la posteridad, aunque ahora, en obediencia a la ley general de la decadencia, que jamás debe ser forzado a ceder, todavía hay que recordar que hemos mantenido durante más de Regla helenos que cualquier otro estado Helénica, que fue el que mayores guerras contra sus Unidas o poderes separados, y habitaba en una ciudad incomparable por cualquier otro de los recursos o magnitud”³⁵.

Esta forma de ciudadanía fue heredada de alguna manera por los romanos quienes en principio tuvieron una democracia limitada a los de su estirpe o familias, tal vez porque sus ciudades primigenias eran pequeñas, según relato de Alföldy:

³⁴ Thucydides. The Peloponnesian War. *Historiae in two volumes*. Oxford, Oxford University Press. 1942. Ver también en: Thucydides. The Peloponnesian War. London, J. M. Dent; New York, E. P. Dutton. 1910. Version Greek. En: <http://perseus.mpiwg-berlin.mpg.de/cgi-bin/ptext?doc=Perseus:text:1999.01.0199:book=2:chapter=64:section=1>. Remember, too, that if your country has the greatest name in all the world, it is because she never bent before disaster; because she has expended more life and effort in war than any other city, and has won for herself a power greater than any hitherto known, the memory of which will descend to the latest posterity; even if now, in obedience to the general law of decay, we should ever be forced to yield, still it will be remembered that we held rule over more Hellenes than any other Hellenic state, that we sustained the greatest wars against their united or separate powers, and inhabited a city unrivalled by any other in resources or magnitude.

³⁵ TUCÍDIDES. *Obiter citum*. Página 122

El número de ciudadanos de la Roma primitiva puede evaluarse sólo de forma aproximada. Las cifras transmitidas sobre el número de gentes, y que ya hemos mencionado, resultan tan exageradas como la tradición según la cual el pueblo romano contaba con 130.000 ciudadanos en el 508 a. C. y 152.573 en el 392 a. C. En el siglo VI, y todavía hacia el 450 a. C., el territorio del estado romano¹⁶ —en la orilla izquierda del Tíber³⁶

Pero el cambio de vocación de Roma, de una ciudad-estado a un imperio creó condiciones diferentes y parecidas; en principio similar a los atenienses que admitieron dentro de sus ciudadanos algunas castas militares honradas por la gloria de vencer en la guerra; y desiguales; en las razones que provocan que Roma incluya a otros dentro de la ciudadanía, que se extendería a otros sectores como los extranjeros, y el mismo pueblo plebeyo tal y como lo reconoce Cicerón en su libro las Leyes:

“Marco.-Yo ¡por Hércules! tanto para él como para todos los ciudadanos creo que hay dos patrias, una la de la naturaleza, otra la de la ciudadanía; como aquel Catón, aunque había nacido en Túsculo³⁷, fue recibido en la ciudadanía del pueblo romano. Y así, como fuese tusculano por el nacimiento, romano por la ciudadanía, tuvo una patria de lugar, otra de derecho. Como vuestros atenienses, después que Teseo les mandó emigrar de los campos y reunirse todos en el Astu³⁸, como se llama, eran los mismos sunienses³⁹ como atenienses, así nosotros llamamos patria tanto a aquella donde hemos nacido como a aquella donde hemos sido recibidos. Pero es necesario que esté delante en el amor aquella que es para la República el nombre de la ciudad universal; por la cual debemos morir, y a la cual debemos darnos enteros, y en la cual debemos poner y como consagrar todas nuestras cosas. Pero no muy de otra manera es dulce aquella que engendró que aquella que recibió. Y, así,

³⁶ ALFÖLDY, Gezá. Historia social de roma. Versión española de Víctor Alonso Troncoso. Título original: Römische Sozialgeschichte Primera edición en "Alianza Universidad": 1987. Madrid. Alianza Editorial, S. A., 1996. 187p.

³⁷ Tusculum es el nombre de una ciudad latina situada en los montes Albanos, en la antigua región del Latium, en Italia. Los Condes de Túsculo se convirtieron en los árbitros de los asuntos políticos y religiosos en Roma

³⁸ La palabra griega astu significa ciudad, conjunto de viviendas, aplicada a Atenas o Roma equivale a urbs. La ciudad, como sociedad política, civitas, o polis.

³⁹ Habitantes de Sunion, uno de los demos del Atica, de cuya reunión por Teseo se formó, según la tradición, la ciudad de Atenas

nunca negaré yo ser ésta verdaderamente patria mía, aunque aquélla sea mayor, y ésta esté contenida en ella”.

“Marcus: Ego mehercule et illi et omnibus municipibus duas esse censeo patrias, unam naturae, alteram civitatis: ut ille Cato, quom esset Tusculi natus, in populi Romani civitatem susceptus est, itaque quom ortu Tusculanus esset, civitate Romanus, habuit alteram loci patriam, alteram iuris; ut vestri Attici, priusquam Theseus eos demigrare ex agris et in astu quod appellatur omnis conferre se iussit, et sui erant idem et Attici, sic nos et eam patriam dicimus ubi nati, et illam <a> qua excepti sumus. Sed necesse est caritate eam praestare <e> qua rei publicae nomen universae civitati est, pro qua mori et cui nos totos dedere et in qua nostra omnia ponere et quasi consecrare debemus. Dulcis autem non multo secus est ea quae genuit quam illa quae exceptit. Itaque ego hanc meam esse patriam prorsus numquam negabo, dum illa sit maior, haec in ea contineatur. * duas habet civitatis, sed unam illas civitatem putat”.⁴⁰

Estas concepciones de ciudadano dentro de las primeras democracias de la antigüedad se vieron truncadas con la visión judeo-cristiana que se expandió en el mundo y cambió el imperio romano por el imperio sacro, que a su vez dio paso al feudalismo y la aparición de las monarquías como sistemas de gobierno válidas para estas sociedades religiosas del Medioevo. Y aunque la participación de los ciudadanos se limitó y en algunos casos se convirtió en nula, la participación, como fenómeno filosófico-religioso continuó su desarrollo y su complementación entre lo terrenal y lo divino.

Es solo después de la aparición de la burguesía, cuando el concepto de ciudadanía, volvió a tomar vuelo con los mismos filósofos que se describieron en el apartado anterior de la conceptualización filosófica de la participación. Ellos consideraron a la participación y a la ciudadanía como elementos afines y necesarios, aunados a la democracia como régimen político ideal para aplicar dichas concepciones que en principio eran filosóficas, de carácter liberal, humanístico e individual, y en contraposición del mundo religioso, conservador, holístico y natural. Pero dicha inclusión de los pueblos dentro de la vida política semejante a la romana y griega, eclosiona con los primeros vestigios del

⁴⁰ Cicero, Marcus Tullius. LIBRO SEGUNDO. Capítulo II.

liberalismo económico, y con la desaparición paulatina del comunitarismo, corporativismo, falangismo social, y el conservadurismo. Motivados por el crecimiento de la pobreza de forma vertiginosa y la exigencia de acceso al poder por parte de aquellos sectores marginales, dependientes o colonizados por las monarquías.

A partir de la revolución francesa la ciudadanía estuvo en boca de todos, inicialmente en Francia y se extendió al mundo, dicha declaración decía lo siguiente:

“Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789

Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.

En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Être Suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen.

Article premier - Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

Article 2 - Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.

Article 3 - Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

Article 4 - La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles

qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

Article 5 - La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

Article 6 - La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

Article 7 - Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant ; il se rend coupable par la résistance.

Article 8 - La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

Article 9 - Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

Article 10 - Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.

Article 11 - La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

Article 12 - La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée.

Article 13 - Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre les citoyens, en raison de leurs facultés.

Article 14 - Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.

Article 15 - La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

Article 16 - Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.

Article 17 - La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité”

Para ellos al igual que para nuestro país, el problema se fundamenta en la ignorancia que permite la corrupción de los gobernantes, y desarrolla no solo filosóficamente la ciudadanía, sino que la desarrolla empíricamente, le da fuerza a la praxis, pero adicionalmente le da fuerza legislativa, asunto que hasta este momento no se había tratado y que se hace necesario para contrastar esa nueva ciudadanía política con la ciudadanía participativa que hoy nos ocupa.

Esta recién estrenada ciudadanía, dibujaba un concepto que tenía deberes, obligaciones y ante todo derechos, considerando claro está, que era la fuente de la soberanía de los pueblos y que los pueblos eran quienes se regían así mismos y a través de la constitución y la ley se auto concedían prerrogativas. Sin embargo la revolución como flor de un día, fue extinguida aunque quedo la semilla que a medida que se daba la transición de los pueblos a la democracia, fue conquistando nuevas victorias. Inicialmente las hambrunas y las calamidades fruto del recién estrenado capitalismo. Provoco nuevas reclamaciones populares, que les permitieran reivindicar nuevos derechos que se unieron a los ya conquistados en la ciudadanía de la revolución francesa y que serán esbozados dentro de las explicaciones modernas de la ciudadanía, que desarrolla Marshall.

En el siglo XIX se consideraba a la riqueza una prueba concluyente de merito, y aun hoy, y la pobreza era sinónimo que prueba el fracaso, y su penalización

era desproporcionada respecto del delito. La clase obrera no tenían poder político debido a que a pesar de que tenían derecho al voto los mismos no sabían utilizarlo. Una de las razones es que se pensaba en la época en el voto individualista que se fundaba en la buena voluntad del elegido, y no en la exigencia del elector o de real representación, caso similar ocurre con los sindicatos en los cuales los dirigentes tienden a buscar las mejoras económicas individuales y no las colectivas o en el mejor de los casos las de la comunidad a la que representan pero solo desde lo económico olvidando los derechos sociales, como la seguridad social.

Inicialmente en el siglo XIX la ciudadanía adquirió dentro de su configuración nuevos poderes como lo fueron los políticos que debido a la falta de ejercicio experiencia, organización y educación no representaron un gran avance en contra de la desigualdad, además los derechos sociales no estaban desarrollados y debido a lo mínimos que eran no se integraban a la ciudadanía algo similar ocurrió con los civiles que tenían como principal tropiezo la falta de oportunidades económicas y los prejuicios de clase. El aumento de las rentas en forma desigual altero las distancias económicas que separaba las diferencias de clase, los impuestos directos y diferenciados, también cambio aquellas distancias, y la producción masiva permitió el acceso a las personas a productos que antes le eran inaccesibles

Los anteriores factores unidos al desarrollo de ciudadanía han sido los elementos que han contribuido a la disminución de la desigualdad. El enriquecimiento de la ciudadanía en los tres factores civil, político y social, han eliminado parte de las desigualdades, en donde no se busca la igualdad absoluta, en donde no se desconocen los deberes y obligaciones, pero si se mueve desde el sector económico y el sector ciudadano. Sin embargo desde el punto económico y el desarrollo industrial, se aumentaron los deseos y necesidades, que antes no eran diferentes del comer y subsistir

2.2. Definición del concepto desde la sociología

Para la sociología el concepto de participación está altamente ligado con la concepción de grupos, redes sociales, categorías, vínculos y roles, dentro del entramado del sistema político o sistema social. Para la sociología el análisis social, no del individuo, sino de los grupos, es necesaria e indispensable para entender la participación como fenómeno social y no individual como en principio se ha planteado, es decir que los individuos en el sistema liberal, se consideraban solos e independientes, pero para la sociología que considera el sistema político y social como un organismo interdependiente de los otros, no puede estudiar el fenómeno una y exclusivamente desde lo individual, porque son las personas las que se relacionan entre sí, interactuando al interior de los grupos. Es por ello que interesa al sociólogo este tema únicamente en tanto que el individuo desempeña un conjunto de roles en el entramado social, y éste, a su vez, se organiza en grupos menores. La estructura social tiene cuatro elementos: colectividades, normas, valores y roles o papeles, y los grupos sociales hacen parte de la colectividad.

El profesor ELY CHINOY⁴¹ afirma que los seres humanos son animales sociales y no criaturas aisladas. Esta unión de personas es la forma más acertada para sobrevivir en el medio que lo rodea, dando cumplimiento a sus necesidades, pues al hombre aislado e individualizado le es más difícil llevar a cabo sus fines y tener una vida más satisfactoria. En este orden de ideas se debe precisar que los grupos son tan antiguos como la vida humana misma, ya que tanto las sociedades primitivas como las modernas han encontrado que en los grupos establecen relaciones de ayuda mutua, donde las normas y valores se aprenden, se interiorizan y se reflejan en la sociedad. Por ello las sociedades están compuestas de múltiples grupos, de trabajo, políticos, religiosos, asociaciones, entre otros, los cuales se encuentran vinculados a sistemas organizativos según las actividades que realizan.

⁴¹ CHINOY, Ely. Introducción a la Sociología. Conceptos básicos y aplicaciones. Traductor: Juan Carlos García Borrón. Buenos Aires: Paidós. 2001. pp. 58 y ss.

Para elaborar un estudio más profundo al respecto, comenzaremos con el sociólogo ÉMILE DURKHEIM,⁴² quien vislumbró que la conciencia colectiva es el resultado de la evolución humana dentro de las sociedades primitivas, a lo cual denominó solidaridad mecánica y este tipo de sociedad solo hace efectivo el cumplimiento de la norma por temor a la sanción; en cambio en las sociedades modernas impera la división del trabajo, por eso existe la solidaridad orgánica y sus integrantes cumplen la norma como un deber ciudadano. Esto se ve reflejado en que para el autor prima lo colectivo sobre lo individual. Anteriormente la sociedad, estaba formada de pequeños grupos con gran cohesión social, tales como, bandas primitivas, pequeños pueblos, hordas.

Aunque el análisis de las características de los grupos sociales no fue la mayor preocupación de dicho autor, sí encontramos algunos rasgos de éstos en el prefacio de la segunda edición, de los grupos profesionales, en el libro *De la división del trabajo*⁴³ y en *El suicidio*,⁴⁴ tales como que los intereses no deben ser temporales, deben tener en común ideas, intereses, sentimientos, ocupaciones que el resto de la población no comparte; es inevitable que bajo la influencia de estas similitudes se sientan atraídos los unos hacia los otros; esto hace que se integren y asocien, formando una fisonomía especial. Por ello decía “*Un grupo no es solo una autoridad moral que rige la vida de sus miembros, es también una fuente de vida sui géneris. Se desprende de él un calor que alienta o reanima los corazones, que los lleva a la simpatía, que funde los egoísmos*”.⁴⁵

⁴² El francés Émile Durkheim (1858-1917) fue uno de los fundadores de la sociología moderna. Durkheim abordó el análisis de la realidad social, al cursar estudios específicos en Francia y Alemania durante 1785 y 1786, y a partir de la lectura de algunos de los precursores de la sociología, entre ellos los franceses Montesquieu y Tocqueville y los alemanes Simmel, Tonnies y Wundt. Auguste Comte lo convirtió en uno de sus discípulos más aventajados, al tratar de buscar el conocimiento de la evolución de la sociedad por medio de leyes reguladoras. Ver DURKHEIM, Émile. *Las reglas del método sociológico*. Traductor: David Maldivsky. México: Fondo de Cultura Económica. 1986. pp. 106 y ss.

⁴³ Ver DURKHEIM, Émile. *De la división del trabajo*. Traductor: L.E. Echevarría Rivera. Buenos Aires: Schapire S. R. L. 1967. pp.17 y ss.

⁴⁴ Ver DURKHEIM, Émile. *El suicidio*. Introducción y estudio previo: Lorenzo Díaz Sánchez. Madrid. Akal Editor. 1982. pp. 424 y ss.

⁴⁵ DURKHEIM. Op. Cit. p. 26.

La palabra grupo como parte integral de aquellas personas individuales que se unen para participar, corresponde a uno de los principales conceptos definidos, tanto en el habla común, como en el lenguaje científico y es útil para distinguir ciertas características y estructuras de una realidad concreta. Ya expresaba el sociólogo ROBERT MERTON,⁴⁶ que el término grupo se ha ampliado hasta el punto de la ruptura con elementos inherentes a los grupos, como la interacción social. Para ilustrar lo anterior, da el ejemplo del uso impreciso de la expresión “grupo de nacionalidad” designando la población total de una nación, lo cual no se ajusta a criterios de interacción social, ni a la estructura social que se debe diferenciar conceptual y terminológicamente de los grupos. De acuerdo con otros autores, a esta expresión podría denominarse colectividades; dicha denominación será precisada y definida posteriormente.

ROBERT K. MERTON se enfocó en la clasificación de los grupos según la relación de identificación que existe entre el individuo, las normas y los valores. En la actualidad no existe un consenso referente a su definición, pero existen tres rasgos claves para identificar los grupos desde el funcionalismo, en especial desde las teorías norteamericanas, que han prestado vital importancia al desarrollo de los grupos sociales⁴⁷, definiéndolos a partir de las siguientes características: interacción social, sentido de pertenencia e identidad común.

La interacción social se ve cuando las acciones de una persona dependen de la acción de otras o viceversa; es el resultado de la influencia mutua, no una actividad paralela o simultánea. Se da en los contactos más superficiales; a manera de ejemplo, en las sociedades modernas, las personas viven en grandes ciudades, interactuando con individuos que ni siquiera conocen, como los extraños que pasan por la calles; pero también se da en relaciones más profundas y complejas, como la que se establece entre padres e hijos. Aquí se dan formas de comunicación no verbal, intercambios de información y significados mediante expresiones faciales, gestos, movimientos del cuerpo y palabras.

⁴⁶ MERTON, Robert. Teoría y estructuras sociales. Traductor: Florentino. M. Torner. México: Fondo de Cultura Económica. 1964. p. 301.

⁴⁷ Ver HORTON, Paul B. y HUNT, Chester L. Sociología. Traductor: Rafael Moya García. Sexta edición. México: McGraw-Hill. 1987. pp. 196 y ss.

El sentido de pertenencia hace alusión a que los miembros del grupo comparten de manera conjunta la conciencia de su membresía, es decir, que se definen a sí mismos como miembros, son conscientes de su interacción, se conciben como grupo y tienen expectativas normadas de formas de interacción que son moralmente obligatorias para los miembros del grupo, pero no para los que son vistos como extraños.

La identidad común es el autoconcepto que tienen los miembros del grupo de su pertenencia a él, con el significado normativo y valorativo asociado a esta pertenencia. Es un vínculo que se establece al interior del grupo social, donde los individuos se relacionan, integrándose espacialmente, formando un ambiente de familiaridad y estabilidad. Muestra quiénes somos, está basada en nuestra biografía e idiosincrasia, se deriva de las posiciones que ocupamos en la sociedad, bien sea como estudiante, hijo, amigo, poeta, entre otros. Incluye los roles a los que aspiramos. Las identidades del grupo nacen de una necesidad de encontrar un fundamento social estable. Pero los lazos de identidad son frágiles, debido a que tienden a ser idealizados y con frecuencia son sacudidos por la realidad.

Una colectividad, también llamada conjunto o agregado, *es una reunión física de personas que no tienen un sentido común de identidad o interacción.*⁴⁸ Aquí se observa una situación donde las personas comparten de manera temporal un espacio y por tanto se encuentran en una cercanía física. Son colectividades los asistentes a un partido u obra de teatro y las personas que viajan en un mismo bus o metro. Se entiende por categoría social *un número de personas que tienen en común alguna característica,*⁴⁹ pero entre ellos no se mantiene una interacción social, incluso pueden llegar a ser tan numerosos que no se llegan a ver. De lo anterior, el profesor CHINOY⁵⁰ indica que se trata de cierta cantidad de gente que no está ligada por una red de relaciones ni tiene una interacción pautada ni conciencia siquiera de su identidad o no están

⁴⁸ HORTON, Paul B. y HORTON, Robert L. Introducción a la sociología. Tercera edición. Buenos Aires: El Ateneo. 1979. p 37.

⁴⁹ HORTON, Paul B. y HUNT, Chester L. Op. Cit. p. 196.

⁵⁰ CHINOY, Ely. Introducción a la sociología. Conceptos básicos y aplicaciones. Buenos Aires: Paidós. 2001. p.64.

orientados a un cuerpo de valores comunes, no obstante son considerados en forma conjunta por poseer ciertas características idénticas.

Dentro de la participación ciudadana se encuentran actualmente las redes como medio de expresión de las mismas, en donde estas se conciben como un sistema de significados del individuo, circunscrito a su entorno familiar, entendido dentro de su órbita gravitacional hacia la familia, amigos, relaciones de trabajo, estudio, inserción comunitaria y de prácticas sociales. De este entramado de vínculos “absorbe” las “sustancias” físicas, mentales, emocionales y espirituales que lo llevaran a su posterior formación y desarrollo como individuo. Los límites de la red social individual se diseñan en aquella instancia hasta donde llega la operatividad del individuo. Por ejemplo: No es lo mismo el grado de afectación de un individuo cuando la población vecina es atacada, que cuando es atacada su propia población. Esto denota no solo el tipo de vínculo que lo relaciona con ambas poblaciones, sino la intensidad del mismo.

Diagrama de la red basada en cuadrantes:

Este diagrama enseña la red social de una persona cuyos vínculos más fuertes están dados con las personas que pertenecen a los círculos interiores y que se debilitan a medida que los círculos se alejan de su centro.

2.3. Definición del concepto desde Thomas Humphrey Marshall

Thomas Humphrey Marshall toma como modelo de su análisis los textos de Alfred Marshall⁵¹ porque según él, este economista pretendía poner la economía al servicio de la política, debido a la desaparición gradual del trabajo pesado y el aumento de la educación, lo que provocaría que esos hombres se convirtieran en caballeros. Porque se aprendería a valorar más la educación y el tiempo libre, más que el aumento de salarios y comodidades materiales, es por ello que Alfred consideraba justa la desigualdad económica o cuantitativa, pero no le parecía lógica la desigualdad cualitativa que terminaba por diferenciar al hombre que era un caballero por su trabajo del que no lo era.

Basado en la frase anterior de Alfred Marshall, el autor considera que existe un postulado latente en el texto *Memorials of Alfred Marshall u obras escogidas*, al considerar que debe existir una igualdad humana cuando existe una pertenencia plena a una comunidad y que Thomas Humphrey Marshall llama ciudadanía, es decir que solo es aceptable la desigualdad económica, mientras exista una igualdad de ciudadanía. Thomas llama ciudadanía, al todo que se compone de tres elementos, los cuales se han manifestado históricamente como civiles, políticos y sociales. Para Marshall el componente civil; se caracteriza por los derechos de libertad individual, como el de expresión, pensamiento, religión, derecho a la propiedad, a contratar válidamente, y a la justicia, este último entendido como el derecho de defensa y de igualdad ante la ley; el componente político, se caracteriza por el derecho a participar en el ejercicio político de elegir y ser elegido, es decir sobre este elemento se funda la participación como el derecho a igualdad a pertenecer al cuerpo político y de tomar decisiones dentro del esquema del poder; el componente social se caracteriza por el derecho a la seguridad, al bienestar económico, la herencia social, la civilidad dentro de los estándares predominantes, la educación, y los servicios sociales.

⁵¹ Marshall, Alfred. *The future of the working classes*, London. A. C. PIGOU, M.A. 1925. También en: Marshall, Alfred. *Memorials of Alfred Marshall*. London. Macmillan. 1925. Economista y filósofo británico.

Para Thomas los derechos que componían la ciudadanía antes eran parte de una misma cosa, y eran más difíciles de determinar. La ciudadanía fue evolucionando en un proceso de fusión, caracterizado por la justicia que se torno de local a nacional, de especialización, debido a la especialidad de los tribunales y la justicia, y de separación, debido al factor económico. Esta evolución provoco que los elementos de la ciudadanía corrieran de forma diferenciada y que dependieran de los factores de concentración de la población y la distribución administrativa.

Para Marshall tanto la educación, la participación y la ciudadanía iban de la mano así lo expreso en los siguientes apartes:

“La educación es el instrumento previo e imprescindible de la libertad civil. Marshall”⁵²

“A medida que avanza el siglo XX crece a conciencia de que la política democrática necesitaba un electorado educado y la manufactura un trabajador técnico formado, en donde la obligación de mejorarse y civilizarse es un deber social, no personal, porque la salud de una sociedad depende del grado de civilización de sus miembros, y si esto ocurre es porque la sociedad a comenzado a comprender que su cultura es una unidad orgánica y su civilización es una herencia nacional”.⁵³

“La ciudadanía es el estatus que concede el pleno derecho a los miembros de una comunidad y sus beneficiarios son iguales en cuanto a derechos y obligaciones”.⁵⁴

Para Thomas la participación ciudadana es parte esencial de lo que es ser ciudadano, en donde esta concepción, da el estatus para participar en pleno derecho a los miembros de una comunidad y en donde sus beneficiarios son iguales en cuanto a derechos y obligaciones, siendo la ciudadanía el cuerpo de ideales, creencias y valores validos de una comunidad.

⁵² MARSHALL, Thomas Humphrey y Bottomore, Tom B. Citizenship and Social Class” Ciudadanía y clase social. Versión de Pepa Linares. España: Alianza Editorial. 1998. Citado en la Página 39

⁵³ Marshall. O bíter citum. p35

⁵⁴ Marshall O bíter citum p37

2.4. Definición del concepto en el siglo XX

En la modernidad y a finales del siglo XX luego de las guerras mundiales y con el fin de humanizar no solo los conflictos internacionales, sino los nuevos retos sociales, ambientales, culturales y políticos. Se dieron una serie de pautas de ciudadanía ampliada desde los organismos internacionales y con el fin de evitar a futuro conflagraciones mundiales y la creciente desigualdad de las sociedades humanas actuales. Es por ello, que por intermedio de una serie de convenios mundiales en el año de 1976, la organización de Naciones Unidas realizo la conferencia o congreso mundial de Vancouver⁵⁵ del 31 de junio de ese mismo año, se planteo la participación como la solución a los problemas que se presentaban dentro de los asentamientos humanos, en ella se considero que la participación efectiva de todos los habitantes de una comunidad podrían aliviar, descubrir, y solucionar las problemáticas que se presentaran, por medio de una planeación, construcción y gestión de su asentamiento, en busca del mejoramiento de la calidad de vida y el mejoramiento y satisfacción de sus necesidades básicas, como; alimento, vivienda, agua pura, empleo, salud, educación, capacitación, libertad, dignidad y justicia social, es decir que la participación es la incorporación dinámica del pueblo a la vida social, cultural, ambiental, económica y política de un país, entendiéndose que no es de carácter parcializada sino que la misma incluye todos estos factores, siendo el artículo 13 de esta convención la que más significado le da a la participación al decir:

“13. todas las personas tiene el derecho y el deber de participar, individual y colectivamente, en la elaboración y aplicación de las políticas y programas de sus asentamientos humanos.”⁵⁶

A pesar de los artículos anteriores y fundamentados en la práctica política especialmente en Colombia, se observa como hoy se habla de la participación

⁵⁵ NACIONES UNIDAS, 1976: Conferencia de las Naciones Unidas sobre los asentamientos humanos. Declaración de Vancouver sobre los asentamientos humanos y, plan de acción de Vancouver: Informe del hábitat, Vancouver: Naciones Unidas.

⁵⁶ Declaración sobre los asentamientos humanos. Adopción: Vancouver 11 de junio de 1976, en la conferencia de naciones unidas sobre los asentamientos humanos. Resolución 3128 de la asamblea general de la organización de naciones unidas. en: <http://www.bibliojuridica.org/libros/1/353/61.pdf>

desde diferentes puntos de vista, dentro de ellos se puede encontrar como la participación en algunos casos se observa como un concepto diferenciado, es decir que no todas las participaciones que realiza la comunidad política son llamados de la misma manera y como la misma aunada a otros factores se ve como una praxis diferenciada o por grados, cuando desde lo filosófico, religioso, y la política nacional e internacional, antigua o moderna el termino no puede ni significar otra cosa ni la participación se puede escalafonar o diferenciar como a continuación se explicara. Para ello se tomaran algunos apartes de la investigación realizada dentro de la universidad nacional sede Medellín y con fondos del DIME y en el marco de la investigación denominada “Centro de apoyo y orientación a la participación ciudadana”⁵⁷

2.5. Participación como concepto diferenciado

La participación ciudadana, tal y como se ha descrito filosóficamente, empíricamente y sociológicamente es en realidad un concepto univoco que no admite diferenciaciones, sin embargo, los autores se han empeñado en realizar una serie de diferenciaciones, graduaciones y clasificaciones que en esencia no tiene un significado real, y que en esta investigación reseñaremos con el fin de ser descriptivos y de alguna manera exhaustivos con el fin de comparar dichas percepciones. La participación en Colombia y en el mundo, ha tenido una serie de definiciones acepciones y diferenciaciones que en su gran mayoría se deben a que aun se entiende la participación no como una parte de un todo sino como partes desigualadas que no significan lo mismo, porque a pesar de que se asemejan a la acepción inicial, se desnaturalizan con el fin de lograr objetivos políticos, económicos, sociales y culturales, que por momentos pretenden generar consecuencias aisladas sobre la sociedad, es decir políticas públicas focalizadas y que a pesar de ello, es imposible no incidir en el todo de una sociedad al intervenirla en una o en su totalidad. Es por ello que se habla de las siguientes acepciones:

⁵⁷ La presente es producto del grupo de investigación, CAOPACI, avalado por el DIME de la Universidad Nacional, y la actual investigación que se lleva acabo denominada “Centro de apoyo y orientación a la participación ciudadana” y la cual se presenta a consideración del presente jurado. Autores: Juan Camilo Bustamante, José Fernando Valencia Grajales y Walter Vélez Cano, estudiantes de ciencia política de la Universidad Nacional sede Medellín, con la tutoría de Juan Antonio Zornoza Bonilla, profesor asociado de la misma universidad.

2.6. Participación popular

Sobre este tipo de participación se ha hablado mucho, especialmente en Latinoamérica durante los periodos de las dictaduras⁵⁸ militares y la ascensión de los populismos⁵⁹ en el mundo como la de Hitler por medio de una serie de actos legales y la utilización de la propaganda y la participación ciudadana por intermedio de los plebiscitos e incluso la misma constitución política de Weimar⁶⁰. Esta participación que en sí misma es su germen, es decir, es la idea que surge de la necesidad de realizar acciones colectivas, con el fin de generalmente de solventar dificultades de carácter inicialmente popular y en el futuro de pequeñas comunidades como la barrial, veredal, o local en las que los actores sociales, se organizan voluntariamente para la búsqueda de soluciones propias y alternativas que procuren la satisfacción de las necesidades básicas y las cuales pueden contar o no con la ayuda o presencia del Estado.

2.7. Participación Comunitaria

La participación comunitaria es llamada en algunos sectores como la ayuda comunitaria de sectores semiorganizados generalmente desde las comunidades y como respuesta a la autoconstrucción de soluciones tales como

⁵⁸ ROUQUIÉ, Alain, *Dictadores, militares y legitimidad en América Latina*, en Labastida Martin del Campo, Julio, [coordinador] *Dictadores y dictaduras*, Seminario Regional sobre Dictaduras y Dictadores en América Latina (1986: México) Siglo XXI, Medellín, 1986, 239p. pág. 10 a 26. Pág. 11

⁵⁹ DONOSO Cortés, Juan, *El pensamiento político hispanoamericano*, Depalma, Argentina, 1965. p. 551

⁶⁰ Weber, Max, *El político y el científico*, traductor Aron, Raymond, España, Alianza Editorial, 1972, 235 p. también en: FACULTAD DE DERECHO, universidad de Valladolid, constitución del imperio (reich) alemán de 11 de agosto de 1919, Textos Constitucionales españoles y extranjeros, Zaragoza, Editorial Athenaeum, 1930. 25 hojas http://www.der.uva.es/constitucional/verdugo/Constitucion_Weimar.pdf, consultado el 1/11/2009 "Artículo 48: Si un País no cumple los deberes que le impone la Constitución o las leyes del Imperio el Presidente de éste podrá obligarle a ello, con ayuda de la fuerza armada. Cuando se hayan alterado gravemente o estén en peligro la seguridad y el orden públicos en el Imperio, el Presidente puede adoptar las medidas indispensables para el restablecimiento de los mismos, incluso en caso necesario con ayuda de la fuerza armada. Con este fin puede suspender temporalmente en todo o en parte los derechos fundamentales fijados en los artículos 114, 115, 117, 118, 123, 124 Y 153. El Presidente del Imperio habrá de dar conocimiento inmediatamente al Reichstag de todas las medidas que adopte con arreglo a los párrafos 1º y 2º de este artículo. A requerimiento de éste dichas medidas quedarán sin efecto. El Gobierno de un País podrá aplicar provisionalmente en su territorio medidas de las expresadas en el párrafo 2º de este artículo cuando implique peligro el retraso en adoptarlas. Tales medidas quedarán sin efecto si lo reclaman el Presidente del Imperio o el Reichstag. Una ley del Imperio regulará los detalles"

las ollas comunitarias o de recolección de fondos y autoconstrucción de pequeñas obras dentro de la comunidad que son de carácter comunal. Esta forma de participación es una fase más elevada de la participación, porque en ella existen grupos de personas asociadas en comunidades y se entiende como un proceso en el cual los participantes son actores sociales que no pertenecen a las clases con poder y en donde sus demandas no son solo de infraestructura en servicios públicos o necesidades básicas insatisfechas, sino que se compone también de necesidades sociales y de cultura popular.

2.8. Participación Ciudadana

La participación ciudadana que es el germen tanto filosófico, político, económico, cultural y social que depende del régimen político llamado democracias es el estadio más alto de la participación, porque supone a un individuo que hace parte del todo, que se sabe participe, es decir es un individuo educado, conocedor de sus derechos, de sus necesidades, las de la comunidad y de la sociedad, en donde en esta última, se incluye las de su Estado o Nación, pero en donde él como parte de ese todo toma decisiones dentro de esa sociedad que afectaran el todo de la misma. No se trata de la participación cercenada que limita y que solo admite relaciones fundadas en el carácter legal, electoral y político. Esta participación se debe entender como la aspiración máxima e única de una verdadera democracia, que se entiende como aquella en la cual todos participan de formas iguales, ósea que se da la isonomía, isomoiría, e isegoría, la igualdad de participación económica, política y social a la que se refiere el autor Resnick⁶¹ quien considera que es una participación que nace de las institución de ciudadanía, la cual a su vez el reflejo de la libertad, igualdad y solidaridad.

⁶¹ RESNICK, Philip. Isonomía, Isegoría, Isomoiría y democracia a escala global. Traducción de Elvira Barroso. Una primera versión del presente trabajo fue publicada por *Praxis Internacional*. Revista de filosofía moral y política, Isegoría/13. Revista del CSIC. 1996.

3. La participación y su aplicación

La participación desde el punto de vista sociológico y considerando la misma como una aplicación práctica de la participación individual y colectiva considera que la participación puede tener características de aplicación como las que a continuación se enumeran.

3.1. La participación como intervención

Este término se entiende más como una metodología que como un concepto, porque la misma busca remediar la marginalidad, es decir, es más una intervención que una incorporación de la sociedad. CUNILL⁶², en su libro *participación ciudadana*, dice que existen cuatro clases de participación, política, ciudadana, social, y comunitaria, y todos estas clases para este autor son formas de intervención y no estadios más elevados de la participación, y es por ello que las clasifica como: Participación política, entendida como la intervención de los individuos en la esfera pública y por el interés común; Participación ciudadana, es la intervención que opera en la esfera pública pero con intereses particulares; Participación comunitaria, es la intervención de los individuos dentro de su ámbito particular referente a su entorno y hábitat.

Pero, para hacer efectiva dicha intervención se debe tener unas condiciones objetivas y subjetivas, las cuales permiten una mejor intervención, siendo las objetivas aquellas oportunidades u opciones, del entorno sociopolítico, cultural y tejido social, y las condiciones subjetivas, los recursos, económicos, tiempo, información, experiencia y poder. Sin embargo toda participación tiene obstáculos como los enunciados por Kliksberg y Tomassini⁶³, en el libro *capital social y cultura: claves estratégicas para el desarrollo*, en el se dan los siguientes impedimentos: Eficientísimo a corto plazo, ya que la participación genera más costos, y tiempo, lo que impide observar los beneficio;

⁶² CUNILL, Nuria (1991) Participación ciudadana, dilemas y perspectivas para la democratización de los Estados latinoamericanos, Caracas, CLAD, Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, 1991, 262 Págs.

⁶³ KLIKSBURG, Bernardo y TOMASSINI, Luciano. (2000) Capital social y cultura: claves estratégicas para el desarrollo. Argentina: Fondo de Cultura Económica. p338

Reduccionismo economicista, que se observa en el costo beneficio, es decir que si no da resultados económicos, no sirve; Predominio de la cultura organizativa formal, es decir se busca orden, jerarquías, cuando se debe dar la horizontalidad cooperativa; Subestimación de los pobres, se considera que los pobres no son capaces de participar por tener bajo nivel educativo; Tendencia a la manipulación de la comunidad que se ve afectada por el clientelismo; El problema del poder, es decir, la falta de voluntad política.

3.2. Participación ciudadana y representación política

La participación vista desde los enfoques antes mencionados, comienza por relegar la representación, es decir, la participación que reclama de alguna manera la sociedad moderna, nace como contra reformadora de la democracia representativa y como una posible solución al problema social. La ciudadanía como lo resume Marshall se ha desarrollado desde la antigüedad, desde los romanos y griegos, en donde la ciudadanía y las diferentes instituciones de la sociedad se encontraban en una sola unidad, hasta hoy en que dichas instituciones han diferenciado los ámbitos de la ciudadanía, economía, política, sociedad y cultura, pero inicialmente se encontraban unidas por un mismo hilo conductor y poco a poco por la diferenciación, los hombres pertenecientes a determinadas sociedades han venido luchando por lograr derechos y ser escuchados en aquellos estamentos a los cuales no tenían acceso desde el feudalismo, en este proceso la representación jugó un papel primordial, ya que los representantes lograron avances en los derechos y deberes de los ciudadanos, sin embargo con el desarrollo de las sociedades la modernización, y entrada de la tecnología y los fenómenos de elevación de la educación, las personas de manera individual se han hecho más conscientes y capaces para opinar, debatir, pensar y exigir aquellas cosas que en el pasado no se hubiesen solicitado.

Ante esto la representación se ha convertido en un obstáculo, ya que impide de forma directa e indirecta la participación del ciudadano desde la individualidad, e incluso desde la organización, además de que dicha representación, se ha valido de la legislación, para impedir la pérdida de su estatus quo, lo que

genera conflictos de grandes proporciones, ya que la ciudadanía organizada o no intenta jugar un papel decisivo, en su propio futuro y en el rumbo de sus congéneres, tanto presentes como futuros. Ante esto queda el debate abierto ya que este tema en específico no es el tema a discutir en este trabajo, pero que se discutirá tangencialmente en el desarrollo del mismo.

3.3. Planeación participativa

La planeación participativa, no es en sí misma un enfoque de participación, pero hace parte de la metodología o herramientas que tiene los ciudadanos para participar y sobre este elemento más adelante realizaremos otras disertaciones, por ahora cabe decir que la planeación participativa es un proceso y escenario, que se concibe como descentralizada y democrática, es decir que nace con la descentralización como respuesta política, a las necesidades locales. Es decir, el fenómeno de la globalización ha empujado a la participación, a desarrollar redes sociales, que se articulen con lo local, en busca de soluciones y desarrollos económicos políticos y sociales. En donde la gestión es la herramienta que mejora la eficiencia y la eficacia de las políticas públicas y catapulta a la transformación.

3.4. La participación como política pública

Para definir la participación como política pública, primero se debe analizar que son las políticas públicas y si luego de definir el concepto consideramos que el mismo se acopla a lo que será una política pública de la participación ciudadana, entonces en ese momento se intentara describir como se definiría el mismo. En definitiva se dice que una política pública es una acción deliberada de las instituciones públicas o gubernamentales, o de la sociedad organizada, para atender las demandas actuales o futuras de la sociedad, en donde dichas políticas deben estar construidas por medio de principios, normas, valores, y fines hacia una determinada población o en forma generalizada sobre la sociedad, y ellas parten desde la institucionalidad del Estado o desde las organizaciones sociales, considerándose incluso que una política pública se funda en el hacer o no hacer, y tiene como protagonista al

ser humano que intenta tomar decisiones respecto de su pasado, presente y futuro, y para lo cual parte de la identificación de sus necesidades o demandas, pasando por la formulación o planteamiento de las mismas, continuando por el consenso y determinación, siguiendo hacia la aprobación de la comunidad de lo que se considera la solución, para llegar a la implantación de lo propuesto, y finalmente por la evaluación de aquello que se implanta.

3.5. Política pública de la participación

Luego de realizar el desglosé de lo que es la política pública, podemos pasar a lo que es la política pública de la participación, como ya se había observado las políticas públicas pretenden dar respuesta o impulsar una acción del Estado respecto de una necesidad o demanda, ahora bien cuando hablamos de participación nos referimos a una interacción humana de los individuos con la sociedad donde ellos toman parte en las decisiones. Lo anterior pone en juego la misma política que antes se entendía como referente de poder o desde quien gobierna una sociedad, que dentro de las sociedades occidentales es la pugna por el poder por medio de elecciones y desde la que parten los programas que instituyen el que, el cómo y el cuándo hacer algo en la sociedad, versus la intervención de la sociedad de forma directa, es decir, sería asistir a un cambio de paradigma de una sociedad representativa a una participativa. Es por ello que hablar de política pública de participación es poner en tela de juicio el poder de la representación, es cuartar las decisiones de quien nos representa o por lo menos permitir que se le haga seguimiento a sus programas, a sus explicaciones del porque toma una determinada actitud, frente a ciertos temas. Es a su vez reconocer de forma disimulada que la política actual no da resultados satisfactorios para la sociedad frente a sus demandas y por ende es la búsqueda del equilibrio entre ambos poderes, sin embargo mientras la participación no pase de ser meramente consultivo, solo será una forma de ocultar la ineficiencia estatal.

4. Principio de la democracia de la participación:

La participación ciudadana como en acápite anteriores se ha venido explicando tiene serias confluencias directas e indirectas en la democracia, la cual desde la época griega y romana se ha vaticinado y explicado como un sistema de gobierno en la cual existe la participación ciudadana dentro de las diferentes esferas de la política. en Colombia como heredera de la tradición jurídico romana la democracia se ha entendido desde muy diversas maneras, pero actualmente la misma se ve explicada desde la constitución de 1991, para ella la democracia es participativa, es un principio material e instrumental al mismo tiempo, se parece en este sentido al estado social de derecho, el marco jurídico en el que aparece en la constitución Colombiana, en las normas que la desarrollan, está el artículo 01 de la C., art. 103, ley 134 de 1994 estatutario, y en el decreto 895 del 2000.

Materialmente la democracia de participación es una democracia que tiene por objetivo garantizar los valores de la igualdad el pluralismo, las minorías y la oposición, porque la democracia de representación que era anterior a la de 1991, era una democracia construida desde la concepción de las mayorías, ejemplo, si no se logra la mitad más uno de los votos no se decide, y los representantes votaban, eran elegidos desde la perspectiva de la mitad más uno sin posibilidad de revocar el mandato, sin posibilidad de que los electores controlaran las decisiones, el representante una vez elegido por la mitad más uno quedaba responsable del mandato sin tener que cumplir con ningún voto programático, sin tener que cumplir con ninguna responsabilidad frente al elector, y sin necesidad de responder sino ante la mayoría y la democracia de participación se fundamenta en el individuo en las minorías, y en la posición porque es una democracia que permite que el ciudadano, el elector participen sin necesidad de la mitad más uno de los ciudadanos, el 5% del censo electoral, con el fin de lograr mayorías, coaliciones, lograr uniones, pero la idea es que se pueden permitir las iniciativas de los sectores minoritarios, iniciativas legislativas, para consultas populares, para referendo y en el desarrollo de esas iniciativas se permite la oposición, el debate, la democracia de participación también se basa en el postulado de que el individuo gobierna

directamente con su representante, porque tiene mecanismos para decidir directamente, y podría en cualquier momento dependiendo de los casos revocar los mandatos de quien ha sido electo, no en todos los casos pero si en los de gobernadores y alcaldes.

La democracia de participación estructuralmente, ya no materialmente, es un principio que propugna por la consagración de mecanismos de participación directa del electorado del ciudadano en el poder y en el poder a todos los niveles, poder local, regional, nacional, del poder políticos, civil, económico, según la Corte Constitucional la democracia de participación no es sólo un comportamiento electoral deseable o un comportamiento que deseáramos del ciudadano que participe, para ella es un forma de vida de parte del ciudadano, no es entonces sólo un comportamiento electoral deseable de parte del ciudadano, no se quiere simplemente que la democracia de la participación sea un conjunto de actividades de tipo electoral, sino que se plantea que sea una forma de vida del ciudadano, no solo a nivel electoral sino a nivel familiar, personal, económico, gremial, por ejemplo a nivel familiar hay democracia de participación por que ya hay democracia entre hombre y mujer, y la constitución lo dice, a nivel social dice la constitución que los sindicatos las agremiaciones deportivas, todas las organizaciones que tienen que ver con colegios de profesionales tienen que tener una estructura democrática, a nivel económico todas aquellas empresas desde la perspectiva prestadora de algunos servicios públicos, prestadoras para algunos servicios de la comunidad deben tener en sus juntas, en sus asambleas representantes que de alguna manera deberían ser los veedores de ese tipo de servicios, la corte dice la democracia de participación no está diseñada para el sector electoral se trata de que sea una forma de vida, la corte dice que es una cosa evidente, por que históricamente tenemos que construir la democracia, Colombia no ha tenido democracia de participación y tenemos que enseñarle al individuo a que participe por ejemplo en los colegios. Hacer de la democracia una forma de vida, se trata de acabar la ciudadanía tibia en buen plan de decir que nosotros podemos ser demócratas no en el campo electoral sino en la vida diaria, entender, aceptar la igualdad, aceptar el pluralismo, aceptar la minoría, respetar, tener una contienda seria de ideas y no de fuerzas.

Uno de los mecanismos que hoy han tenido más fuerza dentro de la democracia participativa y como instrumento a su vez legal ha sido el proveído por el Artículo 88. Acciones Populares para la defensa de intereses colectivos. La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella, y para lo cual la Corte Constitucional, se ha pronunciado en una serie de Sentencias T-406/92, T-415/92, T-428/92, T-437/92, T-503/92, T-508/92, T-528/92, T-550/92, T-610/92, T-28/93, T-163/93, T-180/93, T-225/93, T-229/93, T-231/93, T-234/93, T-254/93, T-444/93, T-449/93, T-471/93, T-539/93, T-113/94, T-306/94, T-325/94, T-361/94, T-422/94, T-431/94, T-23/95, T-62/95, T-462/96, C-495/96, SU-624/96, C-36/98, T-244/98, T-46/99, C-215/99; C 459-04; Consejo de Estado (Sección Tercera Contenciosa), Expediente 00371 de 2004; 00422 de 2004. Todas ellas con el fin de mostrar como la democracia participativa es un medio no solo sociológico, político, económico, cultural, educativo sino legal.

5. Conclusiones primer capítulo

Como se puede observar hasta ahora la participación ciudadana dentro de la historia se ha caracterizado por tener varias posiciones y acepciones, tanto en el mundo Romano, Griego, el Medioevo y su posterior desarrollo en la modernidad, es decir su revislumbramiento, o retoma de algo que en el pasado se había desarrollado ampliamente, pero que sin embargo se comenzó a tomar a medias, con la reconstrucción primero de la ciudadanía y la democracia y segundo la puesta en escena de la participación como un fenómeno que pretende colocar en igualdad de condiciones a los ciudadanos frente al factor político. Sin embargo, esta restauración de la participación se ha venido elaborando de forma gradual y definida por niveles, lo que hace que su desarrollo aun no sea pleno. Pero para lograr ese desarrollo en este trabajo se intentará evidenciar la forma en cómo esta conceptualización de la participación se ve reflejada en la constitución.

Capítulo II⁶⁴

1. Definición del concepto de forma integral y como parámetro de la investigación actual

En la actualidad la participación⁶⁵ según Ferrater, es un concepto que se desarrolla desde las ciencias sociales, políticas y económicas. Pero justamente, éste puede ser uno de los errores de la participación, ya que las teorías de la participación pueden no estar dando respuestas al fenómeno, porque son mal aplicadas o simple y llanamente por que este fenómeno debe partir de la misma ciudadanía, o que estas teorías sean ampliamente difundidas dentro de la comunidad, que en ultimas permita definir cuál es el rumbo que se debe tomar o cual elegir, ya que el tratamiento desde vertientes diferentes, termina por eliminar la posibilidad de llegar a una real participación, debido a que las democracias occidentales se fundan en el principio de la participación de todos los ciudadanos en el amplio abanico de circunstancias, histórico-político-económico-sociales que determinan la existencia o no de la participación, es decir, escogen un modelo o teoría que no siempre tiene en cuenta la ciudadanía, o de tenerla en cuenta es de forma restringida. Esto último es precisamente lo que impide que se tengan en cuenta los ciudadanos, porque son justamente los integrantes de la comunidad los que no pueden estar aislados de ninguno de los tópicos que les afectan como seres humanos pertenecientes a una determinada sociedad.

Es por ello que la participación se entenderá y se debe entender en esta investigación como una integralidad, donde no puede existir una participación diferenciada, o que se asemeje, es decir que la participación debe ser una parte integral en todos los aspectos de la esencia del ser mismo, donde la

⁶⁴ El presente capítulo hace parte de la investigación realizada en el marco del Centro de apoyo y orientación a la participación ciudadana avalada por el DIME. BUSTAMANTE, Juan Camilo., Valencia Grajales, José Fernando y Vélez Cano, Walter. Centro de apoyo y orientación a la participación ciudadana. DIME, Universidad Nacional Sede Medellín Facultad De Ciencias Humanas y Económicas Programa Ciencias Políticas en investigación. Medellín, [s.n.], 2009. 80p.

⁶⁵ Ferrater Mora, José. Realiza una conceptualización aproximativa más clara en su Diccionario de filosofía tomo III. Barcelona. Editorial Ariel S.A. 1998. Página 2707 a 2709

participación se entiende como manifestación humana donde la interacción con las demás personas se funda en la incorporación dinámica de todos y cada uno de ellos a la integralidad de manifestaciones humanas, en donde el se desarrolla y dentro de las cuales está la incorporación dinámica a la vida instintiva, emocional, social, cultural, ambiental, económica y política de un país, entendiéndose que no es de carácter parcializada sino que la misma incluye todos estos factores y aquellos en los que se comprende su ser. Es por ello que la participación en su esencia es lo anteriormente descrito, pero su forma de manifestarse se proyecta desde el individuo hacia la comunidad y que en política se refleja en el voto individual, en su aporte a la sociedad en forma individual y ante todo en sus decisiones individuales que se ven aceptadas y tomadas en cuenta, en donde las personas deciden de forma individual para el todo. También el ser humano participa de forma conjunta a través de su decisión individual en grupos pequeños que luego de deliberación se convierte en una decisión unánime y esta a su vez se ve envuelta en un proceso deliberativo con otros grupos en donde se lograra un consenso respecto de las decisiones conjuntas de todos, pero ente todo respetando y contando con la decisión de todos.

En definitiva la participación es una parte integral del ser humano como individuo y que se manifiesta en todas y cada una de las interacciones humanas en los cuales sus decisiones son tenidas en cuenta de forma integral, no solo como manifestación, sino como decisión individual que aporta a la sociedad en general, en todas y cada uno de los campos en los cuales el ser humano tiene alguna influencia y en la cual no puede existir diferenciaciones o niveles o requisitos que la limiten, no puede existir solo un nivel consultivo de sus decisiones que no llevan a la realidad sus demandas, no puede ser una participación que solo proteja o cohoneste la representación, porque estaríamos ante una negación a la participación o lo que es peor ante una simulación de un derecho que no es real, es decir que se estaría desnaturalizando el ser humano al creer que unos seres pueden o están en capacidad de participar mientras que otros no, lo que altera la esencia humana en su interactuar con la sociedad.

1.1. Marco legal de la participación ciudadana

Luego de realizar una definición de la participación desde diferentes enfoques debemos pasar a su definición desde la constitución colombiana la cual es el referente de nuestra investigación. La constitución en su artículo 1, enuncia que "Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general"(C.P.C. Constitución Política de Colombia, 1991).

Como se puede observar la participación y la democracia aparecen como principios constitutivos de la organización del Estado, como parte de su nueva identidad, y en donde los principios se traducen en el reconocimiento de un conjunto de derechos y deberes ciudadanos y ciudadanas.

La Constitución es prolija en el enunciado sobre los derechos sociales y políticos, la participación es considerada como un derecho y como un deber; es entonces una contribución derivada de la condición de ciudadano, pero, es al mismo tiempo una obligación de ciudadanía. Además se entiende como el vehículo para materializar esos derechos, y para ello se establecen los mecanismos de participación ciudadana, consagrados en el artículo 103 de la constitución política colombiana, estos son clasificados en mecanismos de consulta, de iniciativa, de fiscalización y mecanismos de decisión. Ahora bien, los mecanismos de participación ciudadana establecidos por la ley 134 de 1994, que desarrollo la constitución política de 1991 son los siguientes:

Iniciativa popular legislativa y normativa ante las corporaciones públicas: es el derecho político de los ciudadanos y ciudadanas a presentar proyectos de acto legislativo y de ley ante el Congreso de la república, ordenanzas ante las Asambleas departamentales, acuerdos ante los Concejos municipales y resoluciones ante las Juntas Administradoras locales, para el trámite por parte de estas corporaciones.

Referendo: es la convocatoria al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue una norma ya vigente. Puede ser nacional, regional, departamental, distrital, municipal o local. El Referendo es derogatorio o aprobatorio (C.P.C. 1991, Artículos 103, 170, 341, 374, 376, 377, 378 y ley 134 de 1994).

Revocatoria del mandato: es el derecho político por medio del cual los ciudadanos y ciudadanas dan por terminado el mandato que han conferido a un gobernador o alcalde (C.P.C. 1991, Artículos 40, 103 y ley 134 de 1994).

Consulta popular: es la institución mediante la cual una pregunta de carácter general sobre asunto nacional, territorial o local es sometida por el ejecutivo nacional o territorial a consideración del pueblo para que se pronuncie al respecto (C.P.C. 1991, Artículos, 103, 104 y 105).

Plebiscito: es el pronunciamiento del pueblo convocado por el Presidente de la República, mediante el cual apoya o rechaza una determinada decisión del ejecutivo (C.P.C. 1991, Artículos 40, 103 y ley 134 de 1994).

Cabildo abierto: reunión pública de Concejos municipales o Juntas Administradoras locales en la que los habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad (C.P.C. 1991, Artículos 103 y ley 134 de 1994).

Pero la constitución no solo fue desarrollada por la anterior ley, por el contrario, han existido un gran número de normas que han creado instituciones o regulado las existentes y de forma directa o indirecta han desarrollado la constitución de 1991 y las cuales se discriminaron de forma bastante exitosa por Ceballos Arévalo, Miguel y Martin Gerard, en el libro *Participación y fortalecimiento institucional a nivel local en Colombia* y el cual transcribimos por ser una clasificación clara y concisa, a la cual se le agregan los constitucionales, que además de clasificar los mecanismos, medios y formas de participar, realizan la remisión legal de la norma que las regula o desarrolla.

1.2. La participación en la constitución

1.2.1. Ciudadana

La historia de la participación ciudadana parece iniciar y terminar en la Asamblea pero se sigue construyendo en estos dieciocho años de expectativas, las constituciones en Colombia tiene diez años de expectativa, y cada vez que las expectativas se mueren vuelve otra reforma constitucional, el juego histórico es muy simple, en el año 86 las primeras grandes reformas las hacen transito en el siglo XIX, por la hegemonía conservadora y hasta dictadura tuvimos, después en el siglo XX, en 1905 aparece todo el esquema de la dictadura de Reyes, en 1910 el republicanismo, 26 años pasan, pero quizás es el modelo más raro de las expectativas y comienza la reforma de López, que luego en el 45 también fue reformada, para luego en el 53, en el 57, en el 68 , en el 79, en el 86 y luego el 91, y hoy estamos a una serie de reformas que han desdibujado la primigenia constitución, la gente cree que con una reforma formal todo va a cambiar y a los diez años se da cuenta que eso no es posible entonces dice volvámosla a cambiar, usualmente los cambios constitucionales sólo de forma y bajo el esquema de las expectativas constantes no son suficientes.

El preámbulo, plantea la participación como uno de los valores fundamentales que garantizan el orden político, económico, y social justo. Artículo 1 este artículo considera que la participación es uno de los principios fundamentales del estado social de derecho. Artículo 2 en él se considera la participación como un fin estatal. Artículo 40 este artículo coloca a la participación como derecho fundamental, este derecho a la participación ciudadana existe desde lo político: donde se dan como derechos aunados a ese primera premisa el de elegir y ser elegido, tomar parte en elecciones, constituir partidos, revocar el mandato, tener iniciativa en las corporaciones públicas, interponer acciones públicas, acceder a cargos públicos. Artículo 319 la participación de órganos públicos y consulta popular para conformar las áreas metropolitanas. Artículo 342 consagra la participación ciudadana en las discusiones del plan de desarrollo. Artículo 103 consagra los mecanismos de participación como lo son el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa, y la revocatoria del mandato. Artículo 270 donde se le da

competencia a la ley para organizar los sistemas de vigilancia ciudadana de la gestión pública. Artículo 2 consagra la participación como principio constitucional. Artículo 152 donde facultad y exige al congreso que las leyes deben ser estatutarias para regular la participación ciudadana.

Además de las siguientes:

1. artículo 1 república democrática y participativa
2. artículo 3, soberanía popular.
3. artículo 41, plantea temática, principios y valores de la participación.
4. artículo 45, participación, jóvenes.
5. artículo 49, participación comunitaria en salud.
6. artículo 57, participación de los trabajadores, la gestión de los estados.
7. artículo 67, educación democrática.
8. artículo 78, participación organicista consumidores
9. artículo 79, participación comunitaria en materia ambiental.
10. artículo 95 # 5, deber ciudadano de participar.
11. artículo 104, consulta popular nacional.
12. artículo 105, consulta popular local.
13. artículo 108, iniciativa popular.
14. artículo 107-112, participación política, movimientos sociales y estatuto de oposición.
15. artículo 152, regulación necesaria participación mediante ley estatutaria.
16. artículo 155, iniciativa popular.
17. artículo 170, referendo.
18. artículo 241, acción de inconstitucionalidad como forma de participar.
19. artículo 259, voto programático.
20. artículo 260, derecho a elegir.
21. artículo 270, participación en la vigilancia de la gestión pública (veeduría estudiantil).
22. artículo 294, consulta popular, formación nuevos departamentos.
23. artículo 307, participación regional.
24. artículo 311, participación comunitaria en municipios.
25. artículo 318, junta administradoras locales.

26. artículo 319, consulta popular áreas metropolitanas.
27. artículo 321, constitución popular – provincias
28. artículo 342, participación, disciplinas de desarrollo
29. artículo 369, participación gestión y fiscalización servicios públicos.
30. artículo 375, iniciativa popular acto legislativo.
31. artículo 376, asamblea constituyente
32. artículo 377 – 378, referendo entre otros.

1.2.2. Mecanismos de participación ciudadana

Los mecanismos de participación ciudadana tienen una serie de fuentes de consulta tales como:

- Constitución Política.
- Ley 134 de 1994 – ley estatutaria
- Sentencia C-180 de 1994
- Ley 131 de 1994 (voto programático y revocatoria del mandato).
- Sentencia C-011 de 1994
- Ley 741 de 2002, (modifica el voto programático y la revocatoria del mandato.).
- Sentencia C-179/02

1.2.3. Democracia Participativa

La actual constitución que surgió en el 91 de un momento histórico en el cual se venía ejerciendo en el país una serie de presiones de diversa índole, orientados a exigir la apertura de mayores espacios democráticos porque era un sistema bastante cerrado en términos democráticos, ese fue uno de los argumentos que se invocó para conformar la Asamblea Nacional Constituyente. La pregunta que se realizó en mayo de 1990 fue ¿para fortalecer la democracia participativaLa democracia participativa fue uno de los grandes debates en discusión de la constituyente de 1991, desde el punto de vista jurídico y político.

1.2.4. ¿Qué se busca con la democracia participativa?

Se buscaba brindar posibilidades para que el ciudadano pudiera tomar parte en aquellas decisiones de orden político, administrativo, social, etc, en los diferentes ámbitos en las decisiones que de una u otra forma inciden en la sociedad. La Corte constitucional ha señalado que uno de los propósitos fue abrir espacios de participación y debe ser entendido en términos hermenéuticos para que la democracia participativa se interprete. Es por ello que la Sentencia C-180 de 1994, en desarrollo del control constitucional de la ley 134 de 1994, señaló que la actual constitución expresa el concepto de democracia participativa no sólo en el plano político sino que también lo hace en el ámbito administrativo, individual, familiar, comunitario, económico, social, etc. pero a esto no se reduce la participación porque la democracia participativa va más allá de los mecanismos de participación.

Para el autor Bobbio⁶⁶ la democracia participativa es aquella que no sólo es entendida en el ámbito político, sino que debe ser llevada a las distintas esferas. Sino que se aprovechan las ventajas del sistema representativo. ¿La democracia participativa es la oposición a la democrática representativa? No. Esto es errado por que la idea de democracia participativa es una propuesta directa, teórica entre democracia representativa y democracia directa en el medio de estas se encuentra la democracia participativa, que es un esquema básico que sin dejar de lado los elementos de la representación incorpora algunos elementos o mecanismo que permitan a los ciudadanos participar de un modo más directo en las decisiones que se toman. No es sino pensar que la democracia participativa deja de lado la democracia representativa. Sólo en la medida en que los mecanismos funcionen bien podrá desarrollarse la democracia participativa.

Participación Ciudadana: hay diversas formas de asumir la participación, hay dos grandes concepciones:

⁶⁶ BOBBIO, Norberto, (1989) Teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político, FCE, México.

1. en algunos estados se adaptan unos sistemas de participación **espontánea**, sistema político que no se ocupa de desarrollar de manera detallada, minuciosa, pormenorizada, cada uno de los mecanismos que le permiten al ciudadano participar, sino que permita que sea el ciudadano quien determine cuándo estima pertinente tomar parte él en los diversos aspectos sociales, políticos, etc. de la sociedad.
2. Esquema de **participación reglada o reglamentada**, como cuando ocurre cuando se desarrolla una serie de procedimientos, canales, instrumentos, mediante los cuales se le indica al ciudadano cómo puede participar, se encausa la participación ejemplo el sistema nuestro es reglado de participación ciudadana.

Nota: cuando hay sistemas excesivamente reglados, que es difícil que se exprese ampliamente de la participación.

Si la idea de democracia participativa busca vincular al ciudadano, debe ser el ciudadano el que se aproxime y no debe ser cuando lo convoque el estado. Las normas regladas desfiguran la idea de participación.

Si partimos de la base que el nuestro es un sistema reglado examinemos las diversas normas de la constitución donde se plasma la idea de la representación participativa.

Ojo: la participación ciudadana no implica incidir en cada uno de los términos plasmados allí, sino que debe entenderse en forma amplia además de los mecanismos de participación, hay otras instancias de participación ciudadana.

Algunas normas constitucionales relacionadas con participación ciudadana.

1. Artículo 2 de la constitución, fines esenciales del estado y es deber de las autoridades facilitar la participación de todos en la vida económica, política, administrativa y cultural.
2. Artículo 40 de la constitución, consagra la participación ciudadana como derecho fundamental. todo ciudadano tiene derecho de participar en la conformación, control del ejercicio del control.

3. artículo 103 de la Constitución, la participación no sólo es un mecanismo de participación, también lo son otras instancias de participación debe regularse ha servido a la corte para declarar inconstitucional algunas normas, ejemplo la veeduría ciudadana.

Ley a través de la cual se reglaba los mecanismos de participación, son las leyes estatutarias, pero hay otras leyes que la desarrollan.

Esto para demostrar que la democracia participativa es importante para la constituyente.

Mecanismos de participación – Ley 134 de 1994

- Iniciativa popular legislativa y normativa
- Referendo aprobatorio y derogatorio
- Plebiscito
- Consulta Popular
- Cabildo abierto
- Revocatoria del mandato.

En la parte final de la ley dice que puede haber otros mecanismos que serán desarrollados en otra ley, ya que no se agotan allí todos los mecanismos.

1. Iniciativa Popular Legislativa y Normativa:

La iniciativa popular es un derecho de un grupo de ciudadanos de presentar un proyecto de norma jurídica, acuerdo, ley, resolución, ante el congreso, ante el consejo departamental, etc. para ser debatido y si es del caso ser aprobado o modificado. Artículo 40 #5 y artículo 103 inciso 1.

La iniciativa es la posibilidad de presentar proyectos de norma jurídica cuyo origen es la ciudadanía. La ciudadanía tiene voz y voto a través de un proceso de iniciativa popular.

Es la posibilidad de presentar un acto legislativo, ley, ordenanza, acuerdo, resolución, ante corporación respectiva (Congreso, Asamblea, Concejo o J.A.L), para que sea debatido y si es del caso aprobado, modificado o negado. Este proyecto no tiene necesariamente que ser aprobado, sigue el proceso normal, pero tiene **trámite de urgencia**.

Ojo proyecto de ley 092/92.

En el proyecto se propone algo y en el debate se discute y se cambia, quien lo propone la puede retirar cuando en su contenido no corresponda a lo que se pretendía.

Proceso o procedimiento para presentar la iniciativa popular

1. el ciudadano interesado en presentar el proyecto, debe recoger el 0.5% de los ciudadanos inscritos en el censo electoral, constituir un comité de promotores y elegir un vocero.
2. se inscribe la iniciativa ante la Registraduría del Estado Civil.
3. la entidad revisa la solicitud y entrega formulario para recoger en el término de seis meses el 5% de los ciudadanos inscritos en el censo electoral.
4. logrado esto el proyecto se presenta ante la corporación respectiva.
5. la corporación estudia el proyecto siguiendo las reglas, artículo 163, - trámite de urgencia – el vocero tiene derecho a ser convocado y escuchado en las sesiones en que se tramite el proyecto.

Ejemplo el proyecto de ordenanza requiere el 5% del censo electoral del Departamento, la corporación es la Asamblea.

Otra característica de la iniciativa popular es que hay un conjunto de temas frente al cual se proscriben la utilización del mecanismo, es decir, no se puede utilizar este mecanismo en asuntos como:

- asuntos presupuestales.
- Relaciones internacionales
- Prescripción y restablecimiento del orden público.
- Plan Nacional de Desarrollo y de inversiones

- Concesión de amnistías o indulto.
- Concesión de autorizaciones al gobierno para enajenar bienes nacionales, etc.

Alejo Vargas Velásquez:

Critica este mecanismo, pues dice que es de carácter limitado, no se convoca a definir las situaciones más importantes para la sociedad, no se tiene ingerencia sobre asuntos que determinan el desarrollo de la comunidad, ya que hay muchos temas de iniciativa privativa del gobierno nacional.

2. Consulta Popular:

Es básicamente una pregunta que formula el presidente, gobernador o alcalde, a los ciudadanos con miras a que se manifieste su opinión a cerca de un asunto específico, cumplida las exigencias la decisión de los ciudadanos se vuelve vinculante hay que materializar esa decisión.

Procedimiento para elaborar la consulta: tiene varias etapas.

- a. el ejecutivo formula la pregunta de tal modo que los electores voten positiva o negativamente.
- b. en caso departamental o municipal, debe ser remitida al tribunal administrativo quien realiza un primer control, para verificar si está acorde con la constitución. En el orden nacional hay un control posterior, lo hace la Corte Constitucional.
- c. Se procede a la respectiva votación
- d. Hay decisión vinculante, si la determinación es adoptada por la mitad más uno de los votos válidos siempre y cuando haya participado no menos de la tercera parte del censo electoral.

Sí no se reúne la tercera parte, se hace caso omiso como si no se hubiera llevado a cabo.

Hay varios tipos de consulta:

- nacional
- departamental
- municipal

o consultas:

- facultativa
- obligatoria

Consulta Obligatoria: la constitución exige acudir a los ciudadanos para tomar determinadas decisiones. Ejemplo para formar un nuevo departamento, para conformar varios municipios en un área metropolitana.

Consulta Facultativa: es la facultad del ejecutivo para adoptar ciertas decisiones.

Hay una forma especial de consulta popular mediante la cual se **convoca a la Asamblea Constituyente**, el procedimiento es el siguiente:

- a. debe expedirse ley de convocatoria (se define período, temas, delineamientos centrales)
- b. remitir a la corte constitucional para control formal, automático, posterior pero previa pronunciamiento popular.
- c. Se realizan votaciones para determinar si se convoca
- d. Se entiende convocada la asamblea si así la ven lo decide al menos la tercera parte de los ciudadanos que integran el censo electoral.
- e. En tal caso, en la fecha posterior se eligen los delegatarios a la Asamblea Constituyente.

ENERO 30DE 2003

Los mecanismos de reforma constitucional se llevan a cabo a través de mecanismos de participación ciudadana (Asamblea Constituyente (consulta popular) y referendo).

En la **Asamblea constituyente y referendo** deben partir necesariamente de una ley de convocatoria. El referendo se circunscribe a temas concretos, en cambio la Asamblea Constituyente tiene un campo más amplio. Cuando una Asamblea Constituyente está deliberando, el Congreso sigue funcionando pero no tiene la facultad de reformar la constitución en cambio en el Referendo si.

Contenido de la ley de convocatoria: en ella se establece el procedimiento, la duración, etc, en general los parámetros que orientan en el futuro la labor de la Asamblea. La ley de convocatoria a referendo contiene el texto de la reforma, que será sometido a los ciudadanos.

La Asamblea se entiende convocada cuando al menos la tercera parte de los ciudadanos que intervienen en el censo electoral, esta exigencia viene de la constitución, pero la ley 131 hizo extensivo este requisito para otro tipo de consultas.

3. **El Plebiscito:**

consiste en la posibilidad de los ciudadanos de pronunciarse a raíz de una consulta que formula el máximo órgano del ejecutivo (presidente) con el propósito de orientar una futura decisión del ejecutivo. Es decir, antes de tomar una decisión se recurre a la ciudadanía. La filosofía es que la decisión de los ciudadanos es orientar una futura decisión del ejecutivo.

Procedimiento Plebiscito:

1. el presidente de la república, con la firma de todos los ministros elaboran la convocatoria al plebiscito. Es un acto y no una ley.
2. Si el congreso no rechaza esta determinación, se lleva a cabo la votación, en la cual la decisión debe adoptarse por la mayoría del censo electora. El congreso hace una especie de control político.

El plebiscito versa sobre políticas del ejecutivo que no requieren aprobación del congreso, excepto sobre el tema de estados de excepción; tampoco puede referirse a la duración del período presidencial ni utilizar para modificar la constitución.

No se pretende que por este mecanismo, el ejecutivo tome decisiones que le corresponde al legislativo.

Un plebiscito se diferencia del referendo en que es una decisión general y no una norma, el referendo es un proyecto normativo y el plebiscito es una consulta sobre una decisión a adoptar.

El control que realiza el congreso **sobre** el plebiscito es un **control político**. Y en el referendo hace control la corte constitucional. Nota: la corte constitucional también debe hacer control sobre el plebiscito, artículo 241 C.C.

La Corte Constitucional expresa que el plebiscito es un mecanismo que se inspira en el principio de la soberanía popular que impone por obligación al mandatario, recurrir al depositario básico del poder – el pueblo- para definir el rumbo, orientaciones o modalidades del estado. De ahí que puede ser definido como la convocatoria directa al pueblo para que, de manera autónoma, defina su destino. No se trata entonces, de la refrendación de la política a seguir..., el plebiscito es el pronunciamiento que se le solicita al pueblo acerca de una decisión fundamental para la vida del estado y de la sociedad . Sentencia **C-180 / 94**.

La diferencia entre consulta y plebiscito : consulta es vinculante, el plebiscito no dice en el texto que sea vinculante pero no debe ser tomado así, el plebiscito es sólo para el presidente, la consulta no.

4 Referendo:

Convocatoria que se hace a los ciudadanos, para que aprueben o rechacen un proyecto de norma jurídica. Mecanismo a través del cual los ciudadanos

son convocados con el propósito de que a prueben (referendo aprobatorio) o rechacen un proyecto de norma jurídica o decisión si derogan o no una norma jurídica vigente (referendo derogatorio).

Ambas pueden realizarse con respecto a normas constitucionales, legales, ordenanzas, acuerdos o resoluciones locales. Para efectos del referendo se entiende como ley – la que emite el congreso y el decreto extraordinario que emite el presidente. Igual respecto de la norma (ordenanza), que emite el gobernador por que el consejo departamental lo facultó para eso.

Clasificación del referendo:

1. Dependiendo del ámbito territorial donde opere, puede ser:
 - Nacional.
 - Regional.
 - Departamental.
 - Municipal.
2. Según el tipo de normas o proyectos normativos sometidos a referendo:
 - Referendo Constitucional
 - Referendo Legal.
 - Referendo Infralegales (normas inferiores a una ley).
3. Según la finalidad que se pretende en el referendo:
 - Referendo aprobatorio.
 - Referendo Derogatorio.

Referendo Aprobatorio: aquél en el cual se somete a decisión de los ciudadanos un proyecto de norma que fue presentada como iniciativa popular y que no fue aprobada por la corporación respectiva. Está bastante relacionado con la iniciativa popular, por que la obligación no es de aprobar la iniciativa sino de ser debatida porque puede que el 5% que presenta el proyecto no fue aprobado entonces hay segunda opción, el 10 % de los ciudadanos que participan en el censo electoral solicitan un referendo, para

someter un proyecto de norma a referendo. La finalidad es que el proyecto se someta a consulta para que los ciudadanos decidan si la aprueban o no.

Se plantea en la Sentencia C-180/94, se precisa que el radicado sobre leyes requiere control posterior por parte de la Corte.

Referendo Derogatorio: se somete a decisión de los ciudadanos una norma jurídica para decidir si se deroga o no.

Procedimientos:

1. Los promotores inscriben su solicitud de referendo ante la Registraduría del Estado Civil.
2. Allí recibe el formulario con el cual debe recoger en un máximo de seis meses el apoyo del 10% de los ciudadanos que integran el respectivo censo electoral.
3. Si consiguen dicho apoyo, el gobierno convoca mediante decreto a votaciones en las cuales se determina si se aprueba o no el respectivo radicado.
4. La decisión se adopta por la mitad más uno de los votos, siempre que haya participado al menos la cuarta parte del censo electoral respectivo.

Esto para referendo de leyes y no para el referendo constitucional por que el constitucional requiere ley de convocatoria. Además hay materia que no pueden ser sometidas a referendo.

Procedimiento Referendo Constitucional:

1. Los promotores deben recoger en un máximo de seis meses, el apoyo del 5% de los ciudadanos que integran el respectivo censo electoral.
2. El paso siguiente es la aprobación por parte del Congreso de la respectiva ley de convocatoria – la cual contiene el texto mismo de la reforma que será sometido a decisión popular.
3. Seguidamente viene el control constitucional formal que ejerce la corte constitucional.

4. Por último, se desarrollan las votaciones en las cuales los ciudadanos deciden si se reforma o no la constitución.

El Congreso interviene en estos tres mecanismos por referendo constitucional o ley.:

- Acto legislativo: el congreso tiene es función de reforma. Los ciudadanos en el acto legislativo pueden presentar el proyecto de acto legislativo, no es sobre iniciativa legislativa.
- Asamblea y Referendo: el congreso expide ley de convocatoria.

Según artículo 378, con el 5% del censo electoral - la iniciativa puede partir de los ciudadanos o gobierno para el referendo.

La ley de convocatoria a referendo contiene el texto mismo de la reforma.

Es una ley de convocatoria característica es que requiere ser aprobada por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso, el control constitucional formal por la corte constitucional.

Cuando se aprobó el proyecto ley a convocatoria a referendo se remitió automáticamente a la corte constitucional y la Corte emitió el Auto 01/03 – en donde la corte señala el artículo 241, diciendo que no pueden decidir con anterioridad al pronunciamiento popular de la convocatoria a referendo, sin embargo la corte precisa que no se trata de ley estatutaria y la corte no revisa proyectos sino leyes, él solo es competente cuando sea aprobado como ley y le faltaba la sanción presidencial para que fuera ley. Por tanto la ley 796/2003, será la que revisa la corte.

El control del referendo constitucional es control **reforzado**, porque el control del referendo constitucional se surte en diferentes etapas.

Ejemplo la ley convocatoria se realiza control automático, posterior, no requiere acción ciudadana, pero si el referendo se aprueba, el acto reformatorio de la constitución tiene otra forma de control que es de acción.

La acción pública procede dentro del año siguiente a la promulgación. Acción de inconstitucionalidad contra el acto reformativo.

Existe otra forma de referendo, también constitucional derogatorio, por que es aquel que se puede presentar cuando a través de un acto legislativo puede modificarse ciertos temas de la constitución.

Art. 377

En aquellos aspectos en los cuales se modifican derechos fundamentales y mecanismos de participación, los ciudadanos pueden solicitar que el acto legislativo sea sometido a referendo. Se busca proteger los derechos fundamentales.

Si el congreso no aprueba un acto legislativo sobre el artículo 11C, el congreso puede pero si el 5% del censo electoral si está o no de acuerdo, para controlar la reforma.

5. Cabildo Abierto:

Reunión pública de los concejos (Distrital o Municipal) o de una J.A.L en la cual se debate asuntos de interés para la comunidad. Es importante se deciden asuntos muy cercanos al ciudadano.

Ley 134 establece requisitos para los ciudadanos que solicitan el Cabildo Abierto y pueden participar en la discusión del Cabildo pero no pueden votar sobre esa decisión.

Procedimiento:

1. Solicitud del 0.5 % del censo electoral respectivo ante la Secretaría del Concejo o Junta Administradora Local.
2. Dicha entidad divulga el lugar, fecha y temas.
3. Pueden asistir todas las personas interesadas que viven en el lugar.
4. Pueden hacer uso de la palabra el vocero de quienes solicitaron el cabildo y quienes se inscribieron al menos con tres días de antelación y presenten el resumen escrito de su informe.

Todas estas personas tienen posibilidad de participar en la deliberación más no en la toma de decisiones, la cual es adoptada por la corporación respectiva.

ENERO 31 DE 2003

Quienes toman las decisiones no son los ciudadanos en el cabildo abierto sino la respectiva corporación.

La ley 134 no tiene efectos decisorios para los ciudadanos. Quienes salvaron el voto en la Sentencia C-180 de 1994, sostenían que el cabildo debería tener efectos decisorios. La Corte ha dicho que está abierta la posibilidad para que el legislador le atribuya efectos decisorios.

6. Revocatoria del Mandato:

Es la posibilidad de los ciudadanos de dar por terminado el mandato de un gobernador o alcalde, cuando incumple su programa de gobierno o cuando con su gestión ha generado una insatisfacción general sobre la población.

Fuentes de la Revocatoria del mandato:

- ley 131 de 1994 (Sentencia C-011/94 , voto programático).
- Ley 134 de 1994 (Sentencia C-180/94)
- Ley 741/02 (Sentencia C-179/02)

La revocatoria del mandato es un procedimiento previsto fundamentalmente para gobernadores y alcaldes, está relacionado con el voto programático, artículo 259, la persona vota no sólo por la persona sino también por el programa de gobierno. El voto programático es presupuesto para que funcione la revocatoria del mandato.

Procedimiento:

Antes ley 134:

- un grupo de ciudadanos 40% del censo electoral del gobernador solicita al Registraduría del Estado Civil revocar el mandato.
- Se registra y le notifican al gobernador o alcalde.
- Opera la revocatoria si acepta al menos el 60% de los votantes que sufragaron anterior.

- Si procede se revocaba, el presidente nombra un encargado hasta que popularmente se elija el nuevo funcionario.

Como fue pensado parece ser que este mecanismo funcione excepcionalmente.

Con la nueva reforma quedó así:

Ley 741/03 actual procedimiento:

1. un grupo de ciudadanos no inferior al 40% de los votos válidos que obtuvo el candidato que resultó elegido, solicitan a la Registraduría del Estado Civil o pronunciamiento popular para su revocatoria.

Fundamento: incumplimiento del programa de gobierno o insatisfacción general de la población.

Para solicitar la revocatoria debe haber transcurrido al menos un año, a partir de la posesión del respectivo alcalde o gobernador.

2. El Registrador informa a la persona cuyo mandato pretende revocarse y convoca a votaciones.
3. La revocatoria prospera si así lo determina la mitad más uno de los votantes, siempre que el número de sufragios no sea inferior al 55% de la votación validada registrada el día en que se elija el respectivo mandatario.

Pero puede solicitar la revocatoria no solo los que participaron en la elección, sino todos los ciudadanos.

En 1994, con sentencias C-011 y C-180 de 1994, se plantea que cuando se habla de voto programático y solo quienes votan imponen el programa del elegido y sólo quien convoca a un mandato están legitimados para revocarlo. Con la Sentencia C-179/02, se sostiene que además las personas que no votamos, no necesariamente no pudieron votar porque no quisieron votar, adicionalmente se puede limitar el derecho al ejercicio al voto. Ahora es más flexible el mecanismo.

El control formal lo hace la registraduría del Estado Civil.

Ejemplo

Modificación Ley 741 de 2002

En el municipio X se elige como alcalde al candidato C, con la siguiente votación.

Votos válidos.

Candidato C	100
Candidato D	80
Candidato E	55
Candidato F	20
En blanco	45
Total	300

Revocatoria del Mandato		
Leyes 131 y 134 de 1994		Ley 741/02
Solicitud	40 % de los votos válidos solo quienes sufragaron. =120 de los 300 votos	40% votos elegidos. Todo ciudadano. =40 (todo ciudadano).
Votación mínima	60 % votación válida. Sólo quienes sufragaron. =180 (180 de 300)	55% votación válida. Todo ciudadano. =165 (todo ciudadano)
Revocatoria	60% de los votos. 105 votos	Mitad más uno de los votos. = 84 votos.

Conclusión:

Democracia participativa

La propuesta de democracia participativa en el 91, generó grandes expectativas pero fue excesiva porque la democracia no se agota en la norma, pero hoy se evalúa y se dice que el mecanismo de participación no ha servido para mucho.

FEBRERO 06 DE 2003

REFORMA CONSTITUCIONAL

Se dice que el referendo es un mecanismo que está en cabeza del constituyente primario, cuando en realidad así no lo es.

1. Descripción de los límites al poder de reforma de la constitución.

Una constitución puede establecer su propia destrucción (Mario de la Cueva) es posible que una constitución establezca mecanismos para que se anule totalmente? R/ los mecanismo sirven no solo para acabarla sino también para reformarla.

2. Los procedimientos de reforma a la constitución son:

- el acto legislativo.
- Asamblea Constituyente.
- Referendo.

Límites al poder del Rey o la contención al poder de reforma. Se distingue entre reforma a la constitución y cambio constitucional por el sujeto que está legitimado para hacer estos cambios, uno ha entendido que el poder constituyente primario está legitimado para reformar la constitución, ya que él establece la constitución y por tanto la puede cambiar totalmente; para algunos el poder constituyente primario tiene todo el poder para crear una nueva constitución.

En la teoría Clásica se dice que si es solo una reforma, puede ser reformada por el constituyente secundario, por que es el órgano de representación, es decir, el congreso. En tanto que la reforma total, sólo podría acudir el constituyente primario por ser el que crea la constitución, hay un aforismo, *como se hace se deshace de la misma manera*. El poder secundario reforma la constitución no totalmente sino sólo en algunos de sus postulados.

Reforma total o reforma parcial. Entre estos Karl Smith, sostiene que los cambios totales no son de tipo cuantitativo sino cualitativos, si yo cambio, borro, reformo, etc, ya no están en la constitución, cláusulas que son el postulado de un estado, yo estoy **cambiando la constitución**, cláusulas pétreas, por ejemplo “Colombia es un país descentralizado”, cambiar esta cláusula es cambiar la constitución, o por ejemplo “ Colombia es una democracia presidencialista, o Colombia es un estado de derecho y no un estado social de derecho”, estoy cambiando la constitución. La reforma no es un problema cuantitativo o de peso o de medida, el problema es cualitativo. Las cláusulas pétreas son las que fundamentan el estado y reformarlas es cambiar la constitución. Por ejemplo Colombia es un estado federal, no es reformar, es cambiar.

El límite a la reforma a la constitución está en el hecho de la decisión a cerca de cuál norma va a ser reformada. Si es sobre la cláusula pétrea, está cambiando la constitución y el legitimado sería el poder constituyente primario, por tanto podría cambiar todo tipo de cláusulas de la constitución. En tanto que el constituyente secundario sólo tocaría lo que tenga que ver con la estructura de constitución (estado?).

Las constituciones permiten por procedimientos regulares que pueden ser reformadas y si es para cambiar todo y si es para cambiar todo al poder constituyente primario y la reforma al poder constituyente secundario.

En general las constituciones pueden ser reformadas parcial o totalmente, entendidas total – cláusulas pétreas- por el constituyente primario y parcialmente tanto por el constituyente primario como secundario.

En Colombia es diferente, los límites al poder de reforma no está constituido desde la legitimidad que tiene el poder, no están consagrados respetando la decisión o al menos tomando en cuenta la decisión del poder constituyente primario; esto porque en Colombia el único que puede reformar toda la constitución es el Congreso, que puede tocar, reformar, y decidir sobre cláusulas pétreas sin acudir al constituyente primario, ejemplo la reforma a la forma del estado. La lista de opciones en torno a qué puede ser reformado totalmente se nota cuando en el lenguaje de la constitución se alude siempre al tema del congreso o control del congreso, puede tocar hasta derechos fundamentales. Uno creía que el congreso tuviera funciones de poder constituyente secundario, cuando en realidad cumple funciones de poder constituyente primario, uno cree por ejemplo que el congreso no tendría tanto poder político y que el poder quedaría en manos de los jueces.

Artículo 374: la constitución podrá ser reformada por el congreso, por la asamblea constituyente y por el referendo, podría obviarse asamblea constituyente y referendo.

Artículo 375 – acto legislativo: podrán presentar proyectos de acto legislativo-- trámite. El acto legislativo es clásico en Colombia, todos los articulados sobre referendo de constitución en Colombia han traído el acto legislativo.

- **ACTO LEGISLATIVO:** acto por medio del cual el congreso de manera directa reforma la constitución.

El acto legislativo dentro de su trámite tiene que cumplir con las siguientes etapas o fases:

- a. iniciativa radicada entre los siguientes sujetos: - el pueblo , 5% del censo electoral, o el 20% de los concejales y de los diputados, por que ahí actúa el pueblo? y – el gobierno (siempre ha tenido iniciativa). – 10 miembros del congreso, en esto cambió con respecto a la constitución de 1886, ahora se exigen 10, antes bastaba con un congresista.

- b. Después de agotada la iniciativa, el acto legislativo tiene que cumplir con ocho (8) debates pero en este caso en la primera vuelta no requiere más que una mayoría simple, la mitad más uno de los asistentes y la segunda vuelta se requiere la mayoría absoluta, es decir, es la mitad más uno de la mayoría de las cámaras.

Ocho debates divididos en dos períodos ordinarios consecutivos, dos vueltas con cuatro debates cada uno y en medio de los dos períodos se debe publicar el texto aprobado por el congreso. En la primera vuelta, el porcentaje de la mayoría es simple, en la segunda la mayoría es absoluta y en medio hay una publicación del texto aprobado en la primera vuelta por el congreso, esa publicación se hace con el fin de que en el período siguiente se siga discutiendo sobre el texto que fue aprobado y que no se discuta otro texto y por tanto éste si sea discutido en ocho debates y no en cuatro. Ejemplo de Turbay. Lo que se quiere es que lo que se discutió en la primera vuelta deba continuar hasta el octavo debate.

- c. posterior a los ocho debates, el acto legislativo pasará a sanción presidencial y la reforma a la constitución queda instrumentalizada o queda consagrada.

Es un procedimiento largo, formalista, dispendioso y necesario por ser un procedimiento al que acude el poder constituyente primario y supone también que le da a la constitución una constitución **rígida**. De entrada los cambios que parecen darse con respecto a la constitución de 1886 sólo se pueden advertir con la iniciativa.

ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Quien decide en Colombia reformar la constitución? R/ Artículo 376, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, **el congreso** podrá disponer si convoca a una asamblea constituyente. Asamblea Constituyente? La asamblea es el congreso, por que Si el congreso no decide nadie reforma la constitución.

Además la dificultad de que requiera ley con aprobación de la mayoría absoluta, no hay reforma sin la ley que convoque a la Asamblea constituyente. **“El congreso dispone que el pueblo en decisión popular” - yo voy a decidir si tú decides?** Si el período, las condiciones, todo como funciona la Asamblea constituyente lo dice la ley y la ley la emite al congreso. **“Se entenderá que el pueblo convoca a la asamblea si al menos al tercera parte del censo electoral...” – si es** difícil recoger la cuarta parte para el referendo qué se dirá de la tercera parte.

Trámite

- a. se requiere ley de mayoría absoluta.
- b. Una vez se da la ley se convoca al pueblo, si a la convocatoria no acude la tercera parte del censo electoral, la asamblea constituyente no puede no puede decidirse si sí o no.
- c. Sobre la tercera parte, la mayoría mas uno va a decidir si va a ver Asamblea Constituyente (por ejemplo 4 millones).
- d. Superada ésta, la Asamblea constituyente queda conformada según los términos de la ley, es decir, miembros, período, etc.
- e. Una vez la Asamblea constituida el congreso no tiene poder de reformar a la constitución.

Cómo se establece la Asamblea cuando el pueblo la aprueba?.

R/

- En principio convoca para saber si hay o no Asamblea constituyente.
- Después convoca para elegir a los candidatos y una vez elegidos conforme los términos de la ley.
- Y una vez empiecen quedan suspendidos las facultades del congreso para reformar la constitución.

La ley decide cómo van a operar.

REFERENDO

El artículo **377**. muestra que en Colombia no hay cláusulas pétreas. Deberán someterse a referendo los

- Derechos fundamentales.
- Mecanismos de participación popular.
- Reforma del congreso.

El pueblo podrá reformar la reforma de una cláusula, hechas por el congreso. Si no se acude a un referendo acompañado del 5% del censo electoral, en seis meses ***el poder está dentro de ti***, tiempo corto para hacer una reforma. Sino se entenderá la reforma aprobada.

En Colombia cláusulas pétreas pueden ser tocadas por el congreso, no hay límites.

Reforma a la Reforma: la Constitución fue reformada por el congreso por medio de acto legislativo, esto es la que se llama veto negativo o referendo negativo o derogatorio, esa reforma a la constitución que toca derechos fundamentales, mecanismos de participación popular y funcionamiento del congreso, tiene seis meses para a su vez ser reformada por el pueblo.

¿cómo puede reformar el pueblo? R/ con una solicitud dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la reforma, dirigida a la Registraduría del estado civil, para que por una ley se convoque a referendo. Porque los referendos positivos o negativos los cita la ley y la Registraduría del Estado Civil da fe del 5% del censo electoral. y después se envía al congreso para que emita la ley, el congreso no puede abstenerse a emitirlo. Finalmente el pueblo acude y se entenderá derogada si vota la mitad más uno, si acude la cuarta parte del censo electoral.

El artículo 377- se relaciona con reforma a la Reforma o derogatorio y volver a su estado inicial– Referendo Adrogatorio

La única institución que tiene límite es la corte constitucional para hacer el análisis, el congreso no. Se puede decir que el artículo 377 es uno de esos

artículos mal redactados, con un lenguaje equívoco, no establece procedimientos.

La reforma mientras se reforma se aplica. **La reforma se entenderá derogada**, o sea está vigente y no se suspende.

Referendo Positivo: Artículo 378. el referendo es un mecanismo en Colombia por medio del cual el pueblo decide si reforma o no la constitución, previa consideración de un texto, la decisión final es del pueblo, el referendo funciona con el siguiente **procedimiento**

- a. iniciativa: para el referendo la tiene el gobierno y el pueblo y la convocatoria la debe hacer el congreso mediante una ley; el texto es presentado por el ejecutivo o por los ciudadanos. Al principio se pensaba que el Congreso también tenía iniciativa pero aunque ellos no tengan iniciativa, la última palabra la tiene el congreso, porque es el que hace todo, ya que puede excluir los temas en el referendo, una interpretación de la constitución en términos de la competencia que no esté en la constitución, le corresponde al congreso.
- b. Finalmente una vez presentada iniciativa por el pueblo o gobierno, la ley requiere aprobación de la mayoría de ambas cámaras, se convoca, será sometido a referendo en los términos de la ley. El Congreso establece los temas, circunstancias en las que se va a desarrollar el referendo y una vez convocado a referendo la única exigencia es que debe ser aprobado por la mayoría de ambas cámaras.

El referendo tiene que ser presentado de una manera que el temario pregunte de una manera radical por un si o por un no. El Referendo dice: vote si o no. El temario no puede dar otra operación. Si o no pero no el bloque, sino tema por tema, es decir cada tema del referendo es analizado y se saca el porcentaje.

El temario debe ser lo suficiente claro para poder escoger cuál es la opción más adecuada.

De entrada el referendo no se vota en bloque salvo que se haya votado en su integridad a favor o en contra.

El referendo será presentado de tal manera que se pueda decir que vota favorable o desfavorablemente.

Los actos de reforma a la constitución sólo pueden ser demandados ante la Corte Constitucional por vicios de forma en los casos en los que participan el poder constituyente primario. La acción pública sólo procede dentro del año siguiente a su publicación (artículo 241).

Artículo 379, también los actos legislativos que sean contradictorios a la constitución por vicios de forma también pueden ser demandados.

Este artículo es el que da fe de que no hay límites a la reforma a la constitución. En Colombia se puede reformar íntegramente la constitución, no tiene límites y esa posibilidad la tiene el constituyente secundario. Esto no es extraño por cuanto quien la hace el órgano representativo del pueblo.

Los mecanismos de reforma al igual que la constitución de 1886 se mantienen en cabeza del congreso.

1.1.1. Comunitaria

Artículo 49 donde se ordena la participación de la comunidad para establecer los servicios de salud.

Artículo 319 la participación de órganos públicos y consulta popular para conformar las áreas metropolitanas.

Artículo 318 faculta al consejo a dividir los municipios por comunas y permitir la creación de las JAL por voto popular para participar en la elaboración de planes y programas municipales, vigilar y controlar la prestación de servicios

municipales, formular propuestas de inversión, distribuir partidas municipales y ejercer funciones delegadas del consejo municipal.

Artículo 68 permite la conducción de entidades educativas a la comunidad.

Artículo 78 ordena al Estado a garantizar la participación de la comunidad, de los grupos u organizaciones de consumidores en los asuntos que le conciernen.

Artículo 265 ordena al Consejo Electoral la participación de los partidos y movimientos políticos así como de su conformación y su opinión.

Desarrollos legales de la participación

A nivel local

Juntas de acción comunal Ley 19 de 1958, decreto 1930 de 1979, decreto 300 de 1987

Asociación comunal de juntas de acción comunal Resolución 2070 de 1987

Consejo comunitario de las comunidades Negras Ley 70 de 1993

Consejo consultivo de planificación de territorios indígenas Ley 152 de 1994

Comité de desarrollo y control social de los servicios públicos domiciliarios Ley 142 de 1994, decreto 257 de 1999

Juntas de vigilancia de los servicios públicos Ley 143 de 1994

Veedurías ciudadanas Ley 134 de 1994

Casa de cultura Ley 397 de 1997

Consejo municipal de cultura Ley 397 de 1997

Junta municipal de deportes Ley 49 de 1983, Ley 181 de 1995

Servicio comunitario de radiodifusión sonora (radios Comunitarias) Decreto 1447 de 1995

Televisión comunitaria Ley 182 de 1995 acuerdo 006 de 1999

Consejo municipal de desarrollo rural Ley 101 de 1993, Ley 160 de 1994.

Resolución 460 de 1997 Ministerio de Agricultura

Comisión municipal de tecnología y asistencia técnica agropecuaria Ley 101 de 1993, Ley 160 de 1994. Resolución 460 de 1997 Ministerio de Agricultura

Comité de reforma agraria Ley 101 de 1993, Ley 160 de 1994. Resolución 460 de 1997 Ministerio de Agricultura

Empresas solidarias y comunitarias Ley 454 de 1998

Asociaciones de padres de familia Ley 115 de 1994

Foros educativos municipales Ley 115 de 1994

Gobiernos escolares Ley 115 de 1994

Junta municipal de educación Ley 115 de 1994

Personeros de los estudiantes Ley 115 de 1994

Hogares comunitarios de bienestar Decreto 0082 de 1993, Ley 100 de 1993, Ley 509 de 1999

Consejo municipal de la juventud ley 375 de 1997

Audiencias públicas para el otorgamiento de licencias ambientales Ley 99 de 1993

Consejo municipal ambiental Ley 99 de 1993

Consejo consultivo de ordenamiento Ley 388 de 1997

Consejo municipal de planeación Ley 152 de 1994

Comités locales de prevención de desastres Decreto 93 de 1998

Comité municipal de integración y desarrollo de la comunidad Decreto 0646 de 1992

Alianzas o asociaciones de usuarios de salud Decreto 1416 de 1990

Comité de ética hospitalaria Decreto 1757 de 1994

Comité de participación comunitaria en salud Decreto 1216 de 1989, 1416 de 1990, Ley 10 de 1990

Consejo municipal de seguridad social en salud Ley 100 de 1993

Empresas solidarias de salud Ley 454 de 1998

Comisión municipal de policía y participación ciudadanía Ley 62 de 1993

Consejos de veeduría comunitaria en seguridad y convivencia y paz Decreto 356 de 1994

Consejo municipal de paz Ley 434 de 1998

Frentes de seguridad local Ley 62 de 1993

Servicio comunitario de vigilancia y seguridad privada Decreto 365 de 1994

Juntas de vivienda comunitaria Resolución 2070 de 1987

Capítulo III

1.1.2. La participación en la Asamblea constituyente de Colombia

Ahora bien tanto la Asamblea Constituyente como la misma constitución en su artículo 103 consagra la educación, formación y capacitación de la ciudadanía para lograr realizar una verdadera participación. Pero para llegar a dicha consagración la Asamblea Constituyente considero tan importante la participación que formo una comisión especial para ello, a la cual se le nombro como comisión primera donde se incluye el tema como participación democrática,(Gaceta Constitucional. 1991. N° 4 p.2) también se vio reflejado en los actos reformatorios a la constitución como el numero 2 presentado por el gobierno nacional quien lo planteo desde el preámbulo, el articulo 5 lo integra como fin del Estado, en el articulo 33 donde se vincula la participación de los trabajadores a la propiedad, la administración, y las utilidades de las empresas, en el 241 de ese proyecto se anuncia la participación comunitaria de los ancianos, la participación de los consumidores y usuarios, en las elecciones.(G.C. 1991. N° 5 p.14ss.) Similar situación ocurre con el acto reformatorio número 3, 4, 5, (G.C. 1991. N° 6 p.2ss.), 6, (G.C. 1991. N° 7 p.2ss.), 7 de Navarro Wolff, 8, (G.C. 1991. N° 8 p.2ss.), 9, 10, (G.C. 1991. N° 9 p.2ss.), 11, 12, 13, (G.C. 1991. N° 10 p.4ss.), 14, 16, (G.C. 1991. N° 11 p.32ss.), 15, (G.C. 1991. N° 12 p.4ss.), y 17 (G.C. 1991. N° 14 p.30ss.).

Dentro de las múltiples discusiones en el seno de dicha institución se abrió espacio a la proposición de una democracia directa o participativa, para ello se hace mención que en Colombia hasta ese periodo histórico no ha existido la participación comunitaria, solo se había convocado un plebiscito y existían pocos mecanismos de participación local, por ello se propuso que “el pueblo ejerza la soberanía de manera directa a través de diversos mecanismos de participación” (G.C. 1991. N° 10 p.66ss.), que abarque todos los sectores de la vida nacional.

Todas las intervenciones fueron enmarcadas en la participación como una nueva herramienta y única para encuadrar la realidad nacional como lo resalta

Jesús Pérez González-Rubio, al decir que se requiere “una rectificación que implique que haya más democracia política, es decir, más participación de los ciudadanos libres de las ataduras que he señalado, se hace urgente e indispensable” (PÉREZ. G.C. 1991. Nº 15 p.20.)ⁱ, a este clamor se sumo también la constituyente María Teresa Garcés Lloreda, quien manifestó que:

“Uno de los factores por los cuales la vida institucional ha hecho crisis, es el alejamiento en que se encuentra la comunidad de sus dirigentes y en general de la marcha institucional, ósea la falta de participación de los ciudadanos en la toma de las grandes decisiones que los afectan” (...) “La soberanía se ejercerá en forma directa a través de los mecanismos de participación que proponemos y de manera indirecta a través de los representantes elegidos popularmente” (GARCÉS. G.C. 1991. Nº 15 p.25.)ⁱⁱ

También ha similares conclusiones llegaron Juan B Fernández Renowitzky, Carlos Rodado Noriega, Álvaro Gómez Hurtado, Aída Bella, Francisco Rojas Birry, Iván Marulanda. Es decir que la participación desde la Asamblea Constituyente considero como fundamental y vital la participación, además de que considero que esta participación no podía quedarse solo en el papel, sino que debía ser efectiva y real, para lo cual considero necesaria la formación ciudadana, y la promoción de la participación ciudadana, al igual que la difusión y enseñanza de la constitución, ya que ambos actúan como mecanismos de apropiación de la democracia participativa, o para ser exactos de la soberanía popular.

La participación como garantía constitucional, tiene un fin clarísimo, como lo es que el individuo sea parte de la sociedad y sea tenido en cuenta en las decisiones que se toman, es decir la participación desde la constitución no entiende que exista una participación diferenciada, por niveles o meramente consultiva, ella aboga por una participación con voz y voto, en donde el individuo sea parte integral de la sociedad. Es por ello que la educación de la que habla la constitución es una formación en participación proactiva, donde el

ciudadano aprende a participar, participando, y donde las normas, políticas, y programas, son realizados con su colaboración y aceptación plenas.

El estado colombiano ve en su nueva constitución un medio para incluir a toda la sociedad, que se decía que no hacía parte de la anterior. Es por ello que el nuevo modelo democrático busca realizar una disminución gradual del componente representativo de la sociedad política en vista de que este modelo no estaba dando respuestas a las demandas y necesidades de la sociedad y es por ello y en vista de este cambio de paradigma democrático, que la sociedad colombiana debe exigir esa educación, esa preparación para realmente lograr una participación efectiva y en la cual no sea solamente un convidado de piedra.

Capítulo IV

1.1.3. Conclusiones generales

Finalmente, al llegar a este punto podemos afirmar solo unas pocas cosas dentro de las cuales está que la participación es un fenómeno que se puede conceptualizar desde diferentes concepciones, tales como el filosófico, político,

económico, civil, social y cultural, que este es en sí mismo un concepto de carácter integral que puede y conjuga las anteriores aproximaciones, que esta noción no se puede vislumbrar de forma diferenciada, escalonada o por niveles, sin embargo si puede ser vista como un desarrollo que a medida que pasa el tiempo adquiere y requiere de más partes que la hagan efectiva, además de que en sí misma es un uno de los elementos primordiales del principio de igualdad y a su vez es parte integral de la ciudadanía.

Entendiendo como ciudadanía la comprendida por la definición de Marshall (1998, p 22) la cual contiene el componente civil; los derechos de libertad individual, expresión, pensamiento, religión, propiedad, contratar válidamente, y justicia, que representa el derecho de defensa e igualdad ante la ley; el componente político; se caracteriza por el derecho a participar en el ejercicio político de elegir y ser elegido, se funda en la participación como derecho de igualdad a pertenecer al cuerpo político y de tomar decisiones dentro del esquema del poder; el componente social; derecho a la seguridad, al bienestar económico, la herencia social, la civilidad, la educación, y los servicios sociales.

Las anteriores dos acepciones se ven reflejadas en la constitución colombiana en El preámbulo, desde donde se plantea la participación como uno de los valores fundamentales que garantizan el orden político, económico, y social justo, y luego los desarrolla como participación ciudadana en los artículos 1, 2, 40, 103, 270, 152, 319, 342 y como participación comunitaria en los artículos 49, 68, 78, 265, 318 y 319, es decir, la constitución respalda y protege la participación ciudadana, por lo menos en los principales rasgos recogidos por las teorías propuestas, sin embargo, no se esta tan seguro que la constitución sea producto de verter las teorías propuestas.

Ahora bien, la Asamblea Constituyente, considero que la participación debía ser una nueva herramienta única para encuadrar la realidad nacional y rectificar la falta de democracia política, es decir, se busco más participación de los ciudadanos libres de las ataduras que en la constitución de 1886 los ataba, además de ser la falta de ella, la causa de la descomposición, social y política de la sociedad en ese momento histórico. Es decir que la participación desde la

Asamblea Constituyente considero como fundamental y vital la participación, además de que considero que esta participación no podía quedarse solo en el papel, sino que debía ser efectiva y real, para lo cual considero necesaria la formación ciudadana, y la promoción de la participación ciudadana, al igual que la difusión y enseñanza de la constitución, ya que ambos actúan como mecanismos de apropiación de la democracia participativa, o para ser exactos de la soberanía popular.

Pero la anterior conclusión demuestra que no fueron utilizadas las teorías de la ciudadanía de Marshall, Aristotélicas, Platónicas o tomasinas las que dieron origen a dicha concepción de la participación ciudadana, sino que fue más bien una necesidad histórica sentida, que se desarrolla como consecuencia del momento coyuntural, sin embargo, este desarrollo aunque no realiza una toma de las teorías descritas, si se observa un similitud en las razones por las cuales se aplico en los siglos anteriores en las diferentes sociedades, que terminan por aplicarse de forma similar en la nuestra. Pero al igual que en el libro de Ciudadanía y clase social de Marshall se realiza un gran énfasis en la educación como forma de perpetuar o lograr que la sociedad se prepare para participar y a su vez se genere un salto social hacia una apropiación de este derecho ciudadano.

La formación ciudadana es una garantía de apropiación y empoderamiento de la misma constitución, así como la forma más expedita para que los colombianos ganemos espacios democráticos donde las opiniones, apreciaciones y las decisiones sean parte integral de cada miembro de esta sociedad, es por ello que la constitución como carta de derechos, es prolija en formas y maneras de participar tanto individual como en asociaciones, para autoprotegerse así mismos, y además de ser necesario protegerse aun del propio Estado, por medio de las acciones que se encuentran en ella, en el fondo la participación pretende lo expresado por Habermas en su modelo deliberativo, que su vez toma a partes de Joshua Cohen, al decir que la participación se observa cuando las deliberaciones que se registran por medio de intercambios argumentativos, en donde todos deben realizarlo publica y libremente, además de ser tomados en cuenta, no deben existir intimidaciones

ni internas, ni externas, se debe intentar encontrar acuerdos racionales o por lo menos mayorías que zanjen las decisiones difíciles, no debe existir imitaciones de tiempo espacio o lugar, y mucho menos respecto de los temas a discutir, conservando las tradiciones, creencias, cultura y la vida común, buscando una democracia que permita una real convivencia.(HABERMAS. 2005. p. 381)ⁱⁱⁱ

En definitiva la participación es una parte integral del ser humano como individuo y que se manifiesta en todas y cada una de las interacciones humanas en los cuales sus decisiones son tenidas en cuenta de forma integral, no solo como manifestación, sino como decisión individual que aporta a la sociedad en general, en todas y cada uno de los campos en los cuales el ser humano tiene alguna influencia y en la cual no puede existir diferenciaciones o niveles o requisitos que la limiten, no puede existir solo un nivel consultivo de sus decisiones que no llevan a la realidad sus demandas, no puede ser una participación que solo proteja o cohoneste la representación, porque estaríamos ante una negación a la participación o lo que es peor ante una simulación de un derecho que no es real, es decir que se estaría desnaturalizando el ser humano al creer que unos seres pueden o están en capacidad de participar mientras que otros no, lo que altera la esencia humana en su interactuar con la sociedad.

BIBLIOGRAFÍA

ALFÖLDY, Gezá. Historia social de roma. Versión española de Víctor Alonso Troncoso. Título original: Römische Sozialgeschichte Primera edición en "Alianza Universidad": 1987. Madrid. Alianza Editorial, S. A., 1996. 187p.

AGUSTÍN Santo, Obispo de Hipona. [412-426] La Ciudad de Dios. Libro XIX. México. Porrúa. 1966. 625p.

AGUSTÍN Santo, Obispo de Hipona. [412-426] La Ciudad de Dios de San Agustín de Hipona: Selección de textos políticos. Libro XIX. Traducido por Tomás A. Chuaqui. 2005. Dirección electrónica: http://www.scribd.com/doc/6699221/Seleccion-de-Textos-Policos-de-San-Agustin?__cache_revision=1234856118&__user_id=-1&enable_docview_caching=1

AGUSTÍN Santo, Obispo de Hipona. [412-426] La Ciudad de Dios, Biblioteca, los textos fueron consultados1 de noviembre de 2009 en: www.iglesiareformada.com también en:

<http://www.augustinus.it/latino/index.htm>, también http://www.iglesiareformada.com/Agustin_Ciudad.html en:

ALCOBERRO, Ramón. Los temas centrales del pensamiento hobbesiano y la modernidad en filosofía política, filosofía i pensament. en: <http://www.alcoberro.info/pdf/hobbes1.pdf>

ARISTÓTELES. Obras filosóficas de Aristóteles. Libro decimotercio · M · 1076a-1087a IV No hay ideas en el sentido en que lo entiende Platón, traducción: Patricio de Azcárate Corral. Madrid 1874-1875· 10 volúmenes

ARISTÓTELES. Politeia, Traducción y prologo, Restrepo Abonano, Ignacio. Bogotá: Imprenta Patriótica del Instituto Caro y Cuervo, 1989, 685p. Capítulo III página 79

ALMOND, Gabriel. Una disciplina segmentada: escuelas y corrientes en las ciencias políticas. FCE, México. 1999. 460p.

ALMOND, Gabriel Abraham y SYDNEY, Verba. The civic culture: political attitudes and democracy in five nations. Princeton University Press, Princeton. 1963. 562p.

BOBBIO, Norberto, Teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político, FCE, México. 1989.

BUNGE, Mario. La ciencia: su método y su filosofía. Argentina: Siglo Veinte. 1980. 110pp.

BUSTAMANTE, Juan Camilo., Valencia Grajales, José Fernando y Vélez Cano, Walter. Centro de apoyo y orientación a la participación ciudadana. DIME, Universidad Nacional Sede Medellín Facultad De Ciencias Humanas y Económicas Programa Ciencias Políticas en investigación. Medellín, [s.n.], 2009. 80p.

CARNAP, Rudolf. Fundamentación lógica de la física. Buenos Aires: Ed. Sudamericana. 1969.

CICERÓN, Marco Tulio, Tratado de la Republica - Tratado de las Leyes Catilinas, Traducción Francisco Navarro y Calvo, y Juan Bautista Calvo, Editorial Porrúa 4ª edición México 1981.

CICERÓN, Marco Tulio, Obras completas de Marco Tulio Cicerón, T. VI, Traductor: Navarro y Calvo, Francisco, Madrid. Librería de los sucesores de Hernando, 1924. en: <http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?!=775> consultado el 1 de noviembre de 2009, estos son apartes del libro De Republica de Cicerón

CHINOY, Ely. Introducción a la Sociología. Conceptos básicos y aplicaciones. Traductor: Juan Carlos García Borrón. Buenos Aires: Paidós. 2001. pp. 58 y ss.

CHUAQUI, Tomás A. Investigación sobre el conocimiento humano. Alianza Editorial, 1980. en: http://isaiasgarde.myfil.es/get_file?path=/hume-david-escritos-pol-ticos-s.pdf,

DIAMOND, Larry, Introduction: political culture and democracy” en Diamond, Larry (ed), Political culture and democracy in developing countries, Lynne Reiner Publishers, Londres. 1994.

DONOSO Cortés, Juan, El pensamiento político hispanoamericano, Depalma, Argentina, 1965. p. 551

DURKHEIM, Émile. Las reglas del método sociológico. Traductor: David Maldavsky. México: Fondo de Cultura Económica. 1986.

_____. De la división del trabajo. Traductor: L.E. Echevarría Rivera. Buenos Aires: Schapire S. R. L. 1967.

_____. El suicidio. Introducción y estudio previo: Lorenzo Díaz Sánchez. Madrid. Akal Editor. 1982.

ECKSTEIN, Harry. A theory of stable democracy, Princeton University press, Princeton; New Jersey: Center of International Studies, Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Princeton University, 1961. Monograph; no. 10 p. 48-50.

EASTON, David. Esquema para el análisis político, Amorrortu, Buenos Aires. 1983

FACULTAD DE DERECHO, universidad de Valladolid, constitución del imperio (reich) alemán de 11 de agosto de 1919, Textos Constitucionales españoles y extranjeros, Zaragoza, Editorial Athenaeum, 1930. 25 hojas http://www.der.uva.es/constitucional/verdugo/Constitucion_Weimar.pdf, consultado el 1/11/2009

HAYEK, Friedrich A. Principios de un orden social liberal. Madrid, Edición de Paloma de la Nuez Unión Editorial, 2001. en: Enciclopedia del Novecento Italia 1978 también en: <http://www.alcoberro.info/V1/liberalisme4.htm>

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Phänomenologie des Geistes. en : Projekt Gutenberg-DE vorhanden, de spiegel on line. Consultado el 1 de noviembre de 2009.

http://gutenberg.spiegel.de/?id=5&xid=3268&kapitel=85&cHash=87d08655d9pha7bc01#gb_found. Traducción por: José Fernando Valencia Grajales del texto original.

HORTON, Paul B. y HUNT, Chester L. Sociología. Traductor: Rafael Moya García. Sexta edición. México: McGraw-Hill. 1987.

HUME, David et al. The Project Gutenberg EBook. of An Enquiry Concerning Human Understanding SECTION VIII. OF LIBERTY AND NECESSITY. PART

II. David Hume et al Release Date: January, 2006 [EBook #9662] [This file was first posted on October 14, 2003] en: <http://www.gutenberg.org/etext/9662>

INGLEHART, Ronald. El cambio cultural en las sociedades industriales avanzadas. Traducción de Sandra Chaparro Martínez, revisión de Rafael del Águila Tejerina. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas en coedición con Siglo XXI de España Editores. 1991. 539p.

KLIKSBERG, Bernardo y TOMASSINI, Luciano. Capital social y cultura: claves estratégicas para el desarrollo. Argentina: Fondo de Cultura Económica. 2000. 338p.

LIVIO Tito, Historia de Roma desde su fundación T.1: Libros I-III. Madrid: Planeta de Agostini, 1998, 506p.

LOCKE, John. The Two Treatises of Civil Government (Hollis ed.) [1689] en: Edition used: Two Treatises of Government, ed. Thomas Hollis (London: A. Millar et al., 1764) en: http://oll.libertyfund.org/?option=com_staticxt&staticfile=show.php%3Ftitle=222&chapter=16245&layout=html&Itemid=27

LÓPEZ LOPERA, Liliana María y Uribe de Hincapié, María Teresa. El debate teórico contemporáneo sobre la ciudadanía. Medellín: Universidad de Antioquia, Instituto de Estudios Políticos. en: investigación. Medellín, [s.n.]. 1999. 79p.

MARSHALL, Alfred. The future of the working clases, London. A. C. PIGOU, M.A. 1925.

_____. Memorials of Alfred Marshall. Londres. Macmillan. 1925.

MARSHALL, Thomas Humphrey y Bottomore, Tom B. "Citizenship and Social Class" Ciudadanía y clase social. Versión de Pepa Linares. España: Alianza Editorial. 1998. 149p.

MERTON, Robert. Teoría y estructuras sociales. Traductor: Florentino. M. Torner. México: Fondo de Cultura Económica. 1964.

Mikou, Mohammed. La novela de la dictadura en el ecuador de los años setenta: la imaginación al servicio de la realidad, Memoria para optar al grado de doctor, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filología, 2007, ISBN: 978-84-669-3160-1, en: <http://eprints.ucm.es/7812/1/T30246.pdf> consultado el 01/11/2009

MOMMSEN Teodoro, Derecho Penal Romano, Editorial Temis Santa Fe de Bogotá 1999. 670 p.

_____, Compendio del derecho público romano, Argentina, Impulso, 1942, 503p.

PLATÓN. Parménides. Traducción y prologo Guillermo R de Echandía. Madrid. Alianza editorial. 1990. 152p.

RESNICK, Philip. Isonomía, Isegoría, Isomoiría y democracia a escala global. Traducción de Elvira Barroso. Una primera versión del presente trabajo fue publicada por *Praxis International*. Revista de filosofía moral y política, Isegoría/13. Revista del CSIC. 1996.

ROUQUIÉ, Alain, *Dictadores, militares y legitimidad en América Latina*, en Labastida Martin del Campo, Julio, [coordinador] *Dictadores y dictaduras*, Seminario Regional sobre Dictaduras y Dictadores en América Latina (1986: México) Siglo XXI, Medellín, 1986, 239p.

SARTORI, Giovanni y González Rodríguez, Miguel Ángel. Qué es la democracia. - 1.Ed. Bogotá: Altamir. 1994. 342p.

TASSIN, Etienne. Filosofía y democracia: Las orientaciones filosóficas de un pensamiento sobre la ciudadanía. En: Congreso latinoamericano sobre Filosofía y Democracia. Edición a cargo de Humberto Giannini y Patricia Bonzi. LOM Ediciones. Santiago de Chile. 1997. 436 p.

_____. El hombre sin cualidad. en: Eidos: Revista de filosofía de la Universidad del Norte [en línea] 2004, (agosto) : [fecha de consulta: 22 de noviembre de 2009] Disponible en: <<http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=85400207>> ISSN 1692-8857

TOMÁS DE AQUINO, Santo. Opúsculos filosóficos genuinos. Argentina. Poblet, 1947. 827p

Thucydides. The Peloponnesian War. *Historiae in two volumes*. Oxford, Oxford University Press. 1942. Version Greek. En: <http://perseus.mpiwg-berlin.mpg.de/cgi-bin/ptext?doc=Perseus:text:1999.01.0199:book=2:chapter=64:section=1>

_____. The Peloponnesian War. London, J. M. Dent; New York, E. P. Dutton. 1910.

TUCÍDIDES. Historia de la guerra del Peloponeso. [Ἱστορίαι]. Introducción: Antonio Alegre. Traducción: Diego Gracián. Barcelona. Ediciones Orbis, S.A., 1986. 500p. También en: http://isaiasgarde.myfil.es/get_file?path=/tuc-dides-las-guerras-del-pelop.pdf

Weber, Max, El político y el científico, traductor Aron, Raymond, España, Alianza Editorial, 1972, 235 p.

NORMAS JURÍDICAS

1. Constitución Política de Colombia, Editorial Legis, Medellín 2006.
2. Ley 42 de 1993

3. La Ley 134 de 1994
4. Ley 136 de 1994
5. Ley 80 de 1993
6. Ley 472 de 1998
7. Ley 489 de 1998
8. LEY 563 DE 2000

ⁱ Pérez González-Rubio, Jesús. La constitución actual no logra encuadrar la realidad nacional Gaceta Constitucional numero 15 lunes 4 de marzo de 1991, página 20

ⁱⁱ Garcés Lloreda, María Teresa. Nos corresponde brindar reglas de convivencia que satisfagan las expectativas de todos los colombianos. *ibidem*, GC. 15. página 25

ⁱⁱⁱ Habermas, Jürgen. Facticidad y validez: sobre el derecho y el estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso. Traducido por Manuel Jiménez Redondo. Madrid: Trotta, 2005. 689p. página 381 y ss